

ÁREA DE PSICOLOGÍA

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

De la polivictimización a la indefensión aprendida: un modelo de mediación serial de la justificación de la violencia y el miedo a denunciar en mujeres guatemaltecas.

**Tesis para optar al grado de:
Máster en Psicología Criminal. Especialidad: Psicología Forense**

**Presentado por:
Kathinna Rafaela Alterio Pardo
GTPSMPC4853240**

**Director:
Licenciada Sonia Juliana Pérez**

**CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
NOVIEMBRE 2025**

Universidad
Europea
del Atlántico

ÁREA DE PSICOLOGÍA

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

De la polivictimización a la indefensión aprendida: un modelo de mediación serial de la justificación de la violencia y el miedo a denunciar en mujeres guatemaltecas.

**Tesis para optar al grado de:
Máster en Psicología Criminal. Especialidad: Psicología Forense**

**Presentado por:
Kathinna Rafaela Alterio Pardo
GTPSMPC4853240**

**Director:
Licenciada Sonia Juliana Pérez**

**CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
NOVIEMBRE 2025**

DEDICATORIA

A las mujeres que fueron silenciadas.

A quienes ya no pueden responder una encuesta,
llenar un formulario o contar su historia.

A las que no llegaron a ver justicia ni a nombrar su propio dolor.

A su ausencia que sigue hablando.

A su memoria que nos obliga a no rendirnos.

AGRADECIMIENTOS

A Rita Segato por enseñarme a nombrar lo que otros prefieren ocultar;

a Aura Cumes por enseñarme a contextualizar;

a Isabel Allende por mostrarme el poder de la memoria.

A las mujeres cuyos nombres fueron borrados de la historia académica:

a las científicas ignoradas, a las escritoras anónimas, a las pensadoras que abrieron caminos sin recibir crédito.

A ellas les debo la posibilidad de estudiar, cuestionar y escribir.

Que este trabajo sea también un acto de reconocimiento para su legado.

COMPROMISO DE AUTOR

Yo, Kathinna Rafaela Alterio Pardo, **declaro que:**

El contenido del presente documento es original y constituye un reflejo de mi trabajo personal. Manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, autoplagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

Firma: Kathinna Rafaela Alterio Pardo

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

Guatemala 2025

Att: Dirección Académica

Por este medio autorizo la publicación electrónica de la versión aprobada de mi Proyecto Final bajo el título De la polivictimización a la indefensión aprendida: un modelo de mediación serial de la justificación de la violencia y el miedo a denunciar en mujeres guatemaltecas, en el campus virtual y en otros espacios de divulgación electrónica de esta Institución.

Informo los datos para la descripción del trabajo:

Título	De la polivictimización a la indefensión aprendida: un modelo de mediación serial de la justificación de la violencia y el miedo a denunciar en mujeres guatemaltecas
Autor	Kathinna Rafaela Alterio Pardo
Resumen	Este estudio contrasta un modelo de mediación serial donde la polivictimización conduce a la indefensión aprendida, mediado por la justificación de la violencia y el miedo a denunciar. Al validar esta secuencia, se busca aportar evidencia para mejorar la evaluación forense y las intervenciones en mujeres guatemaltecas, interpretando correctamente su pasividad conductual.
Programa	Máster en Psicología Criminal. Especialidad: Psicología Forense
Palabras clave	Polivictimización; Miedo a denunciar; Indefensión aprendida; Credibilidad del Testimonio; Psicología forense
Contacto	Rafaelaalterio@gmail.com

Atentamente,

Firma: Kathinna Rafaela Alterio Pardo

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	18
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	21
2. MARCO TEÓRICO.....	24
2.1 Estado del conocimiento	24
2.1.1 La violencia contra la mujer en Guatemala: una epidemia en la sombra	24
2.1.2 Polivictimización: el impacto acumulativo del trauma.....	25
2.1.3 Indefensión aprendida: del trauma a la pasividad conductual	25
2.1.4 Las barreras para denunciar: miedo, desconfianza y normalización	25
2.1.5 Síntesis del vacío de conocimiento y aporte del estudio.....	26
2.2 Bases teóricas y contexto de la violencia en Guatemala	26
2.2.1 Violencia contra la mujer en Guatemala.....	27
2.2.2 Teorías psicosociales de la violencia: modelos ecológicos y de factores de riesgo	28
2.2.3 Aprendizaje social y transmisión intergeneracional de patrones violentos	29
2.2.4 Determinantes culturales de la desigualdad, impunidad y desconfianza institucional ...	29
2.3. Teoría de la polivictimización y trauma complejo.....	30
2.3.1 Marco conceptual de la polivictimización: teorías y modelos.....	30
2.3.2 Teoría del trauma complejo: consecuencias psicológicas de la victimización acumulada	31
2.3.3 Modelos teóricos sobre revictimización y ciclos de violencia.....	32
2.3.4 Factores contextuales y culturales que amplifican la revictimización.....	33
2.4 Constructos psicológicos en situaciones de violencia crónica	33
2.4.1 Teoría de la indefensión aprendida	34
2.4.2 Autoeficacia percibida y locus de control.....	35
2.4.3 Teoría de la desesperanza: modelo de diátesis-estrés y su impacto en los mecanismos de	36
2.4.4 Internalización de normas sociales: modelos teóricos de la socialización de género	36
2.5 Barreras teóricas para la denuncia	37
2.5.1 Barreras conductuales derivadas del aprendizaje social: la inhibición de la conducta de	37
2.5.2 Constructo de justificación de la violencia	38
2.5.3 Teorías del miedo institucional: desconfianza y expectativas de represalias	39
2.5.5 Carga reputacional: trabajo invisible y estigma en la no denuncia.....	41
3. METODOLOGÍA.....	43

3.1 Alcance.....	43
3.2 Muestra	43
3.3 Variables	44
3.4 Diseño de investigación	45
3.5 Instrumentos de investigación.....	45
3.6 Análisis de datos cuantitativos.....	46
3.7 Procedimientos.....	47
4. RESULTADOS.....	49
5. DISCUSIÓN.....	55
6. CONCLUSIONES.....	60
7. BIBLIOGRAFÍA.....	63
8. ANEXOS.....	72

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Modelo de Mediación Serial con Coeficientes de Ruta Estandarizados y Efectos Indirectos.....	52
--	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica y de victimización de la muestra.....	49
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo.....	49
Tabla 3. Matriz de Correlaciones de Pearson entre las Variables del Estudio.....	50
Tabla 4. Efectos Directos e Indirectos del Modelo de Mediación Serial.....	51
Tabla 5 Coeficientes estandarizados de las rutas del modelo de mediación serial.....	53

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos.....	72
Anexo 2. Consentimiento informado.....	72
Anexo 3. Escala de Mitos sobre la Violencia en el Noviazgo (IMVN)	73
Anexo 4. Medida contextual de Miedo a Denunciar (MD)	74
Anexo 5. Escala de Desesperanza de Beck (BHS)	77
Anexo 6. Escala de Autoeficacia Generalizada (GSE)	79
Anexo 7. Subescala de Locus de Control Externo.....	80

RESUMEN

La violencia contra las mujeres en Guatemala constituye un fenómeno estructural caracterizado por una alta prevalencia de polivictimización y un profundo subregistro, lo que genera una brecha persistente entre las cifras epidemiológicas y las denuncias formales. Esta investigación aborda dicha brecha desde una perspectiva psicosocial, analizando los procesos psicológicos que median entre la exposición acumulativa a la violencia y el desarrollo de la indefensión aprendida.

El objetivo general fue evaluar un modelo de mediación serial en el que la justificación de la violencia hacia la mujer y el miedo a denunciar median la relación entre la polivictimización y la indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas. La hipótesis principal postuló que la polivictimización ejerce un efecto indirecto positivo sobre la indefensión aprendida a través de una secuencia psicológica en la que primero incrementa la justificación de la violencia y, posteriormente, fortalece el miedo a denunciar.

La investigación tuvo un alcance explicativo y un diseño transversal. Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia de 100 mujeres guatemaltecas mayores de 18 años con antecedentes de victimización. Se emplearon instrumentos adaptados y validados: una medida de conteo de polivictimización (0–6 tipos), escalas de aceptación de mitos para la justificación de la violencia, una medida contextual para el miedo a denunciar y un índice compuesto estandarizado (promedio de desesperanza, baja autoeficacia y locus de control externo) para la indefensión aprendida. El análisis de datos incluyó estadísticos descriptivos, correlaciones bivariadas de Pearson y un análisis de mediación serial (Modelo 6 de Hayes) con bootstrapping de 10,000 muestras.

Los resultados evidenciaron una alta prevalencia de polivictimización, donde el 60% de las participantes reportó haber experimentado tres o más tipos de violencia, así como puntuaciones moderadamente altas en justificación de la violencia ($M = 38.4$) y miedo a denunciar ($M = 34.7$). Todas las correlaciones fueron estadísticamente significativas ($p < .001$), destacando la fuerte asociación entre justificación y miedo a denunciar ($r = .65$), y la asociación más robusta entre miedo a denunciar e indefensión aprendida ($r = .72$). El análisis de mediación confirmó un efecto indirecto serial significativo ($\beta = 0.077$, IC95% [0.038, 0.127]) y una mediación completa, indicando que la polivictimización predice la indefensión aprendida exclusivamente a través de la secuencia propuesta.

En conclusión, los hallazgos sugieren que la indefensión aprendida en mujeres expuestas a violencia emerge como el resultado de un proceso secuencial de normalización de la violencia y miedo internalizado a la denuncia, anclado en normas sociales y mandatos de género. El estudio aporta

evidencia empírica robusta para comprender el subregistro de la violencia a partir de un mecanismo psicológico específico y respalda el constructo de *carga reputacional* como un elemento clave para explicar la inhibición de la denuncia. Se subraya la necesidad de intervenciones que aborden no solo el trauma, sino también los esquemas cognitivo-emocionales que sostienen el silencio y la pasividad.

Palabras clave: Polivictimización; Miedo a denunciar; Indefensión aprendida; Credibilidad del Testimonio; Psicología forense.

ABSTRACT

Keywords Polyvictimization; Fear of Reporting; Learned Helplessness; Testimony Credibility; Forensic Psychology.

Violence against women in Guatemala constitutes a structural phenomenon characterized by a high prevalence of polyvictimization and profound underreporting, resulting in a persistent gap between epidemiological data and formal complaints. This study addresses this gap from a psychosocial perspective by analyzing the psychological processes that mediate the relationship between cumulative exposure to violence and the development of learned helplessness.

The primary objective was to evaluate a serial mediation model in which the justification of violence against women and fear of reporting mediate the relationship between polyvictimization and learned helplessness among Guatemalan women. The main hypothesis posited that polyvictimization exerts a positive indirect effect on learned helplessness through a psychological sequence whereby it first increases the justification of violence and subsequently intensifies fear of reporting.

The study employed an explanatory, cross-sectional design with a non-probabilistic convenience sample of 100 Guatemalan women aged 18 years and older with a history of victimization. Adapted and validated instruments were used, including a polyvictimization count measure (0–6 types), myth acceptance scales assessing violence justification, a contextual measure of fear of reporting, and a standardized composite index of learned helplessness (mean of hopelessness, low self-efficacy, and external locus of control). Data analysis included descriptive statistics, Pearson bivariate correlations, and a serial mediation analysis (Hayes Model 6) using 10,000 bootstrap samples.

Results indicated a high prevalence of polyvictimization, with 60% of participants reporting exposure to three or more types of violence, along with moderately high levels of violence justification ($M = 38.4$) and fear of reporting ($M = 34.7$). All correlations were statistically significant ($p < .001$), with a strong association between justification and fear of reporting ($r = .65$) and the strongest association observed between fear of reporting and learned helplessness ($r = .72$). The serial mediation analysis confirmed a significant indirect effect ($\beta = 0.077$, 95% CI [0.038, 0.127]) and full mediation, indicating that polyvictimization predicts learned helplessness exclusively through the proposed psychological sequence.

In conclusion, the findings suggest that learned helplessness among women exposed to violence emerges as the result of a sequential process involving the normalization of violence and the internalization of fear related to reporting, grounded in social norms and gender mandates. This study provides robust empirical evidence for understanding violence underreporting through a specific

psychological mechanism and supports the construct of reputational burden as a key factor in explaining reporting inhibition. The results underscore the need for interventions that address not only trauma but also the cognitive–emotional schemas that sustain silence and passivity.

INTRODUCCIÓN

El tema abordado en este trabajo de investigación es la relación entre la polivictimización, la justificación de la violencia, el miedo a denunciar y la indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas víctimas de violencia de pareja, el cual se define como un fenómeno psicológico y social complejo en el que la exposición sostenida a múltiples formas de violencia genera un patrón adaptativo que obstaculiza la búsqueda de ayuda y perpetúa el ciclo de victimización. Este estudio parte del reconocimiento de que en Guatemala la violencia contra la mujer constituye una crisis de salud pública y derechos humanos, caracterizada por su alta prevalencia y por un profundo subregistro que invisibiliza su magnitud real. Según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI 2014–2015), el 26.6% de las mujeres ha sufrido violencia física por parte de su pareja; sin embargo, el Ministerio Público reportó en 2023 apenas 54,117 denuncias por delitos contra la mujer, evidenciando un subregistro superior al 70%. Esta brecha entre la victimización real y la judicial revela la existencia de barreras psicológicas y sistémicas que impiden el acceso efectivo a la justicia, configurando un fenómeno que requiere urgente abordaje empírico desde la psicología forense y social.

El interés por desarrollar este tema surge de una doble motivación, profesional y ética. Desde la práctica clínica y pericial, se ha observado cómo la respuesta de las víctimas ante la violencia, particularmente la pasividad, la indecisión o el silencio. Es interpretada por las instituciones como falta de credibilidad o consentimiento, cuando en realidad constituye un indicador del daño psicológico acumulado. Esta observación, sostenida en la experiencia profesional, motivó la necesidad de analizar con rigurosidad científica los procesos psicológicos subyacentes a dicha pasividad. En lo personal, el interés radica en contribuir a desmontar las narrativas institucionales que culpabilizan a las víctimas y justifican la violencia, mediante una lectura del trauma que reconozca la dimensión adaptativa del miedo y la normalización del maltrato. Desde una perspectiva crítica, esta investigación busca aportar evidencia que respalde una transformación epistemológica y ética en la interpretación forense del silencio femenino.

El propósito general de la investigación es analizar el modelo de mediación serial entre la polivictimización, la justificación de la violencia, el miedo a denunciar y la indefensión aprendida, con el fin de explicar cómo estas variables se articulan psicológicamente para sostener la revictimización y el silencio institucional. Se planteó de esta manera porque permite construir un modelo empírico que revele los mecanismos psicológicos que mantienen la brecha entre la victimización real y las denuncias registradas. Comprender esta cadena causal es esencial para fortalecer la valoración del riesgo, mejorar las prácticas periciales y diseñar intervenciones que interrumpan el ciclo de violencia. Asimismo, el estudio pretende contribuir teóricamente a la

psicología de la victimización, ofreciendo una lectura integral del trauma femenino en contextos de desigualdad estructural e impunidad.

La metodología usada en esta investigación es de tipo cuantitativo, transversal y explicativo, fundamentada en el análisis estadístico de relaciones causales mediante modelos de mediación serial (PROCESS/SEM). La muestra estará compuesta por mujeres mayores de edad que han experimentado violencia de pareja, reclutadas a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil que brindan atención psicológica y legal a víctimas. Se emplearán instrumentos psicométricos validados, y escalas de justificación de la violencia, desesperanza y autoeficacia, todos con propiedades psicométricas robustas. El estudio cuenta con un protocolo ético riguroso que garantiza el consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato y la posibilidad de derivación a servicios de apoyo psicológico en caso de malestar emocional.

A continuación, se describe la estructura general del proyecto. En el primer capítulo, “Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis”, se expone la justificación del estudio, el contexto social y epidemiológico de la violencia contra la mujer en Guatemala, así como los objetivos e hipótesis que orientan la investigación. Se discute la relevancia científica, social y forense de abordar la polivictimización como detonante de procesos psicológicos de indefensión y miedo. En el segundo capítulo, “Marco teórico”, se desarrollan cuatro bloques conceptuales: el capítulo 1 presenta las bases teóricas y el contexto de la violencia en Guatemala, analizando su dimensión estructural y los modelos psicosociales que la sustentan; el capítulo 2 aborda la teoría de la polivictimización y el trauma complejo, integrando aportes de la psicología del trauma, la teoría ecológica y los modelos de revictimización; el capítulo 3 examina los constructos psicológicos implicados en la violencia crónica, como la indefensión aprendida, la autoeficacia percibida, la desesperanza y la internalización de normas sociales de género; finalmente, el capítulo 4 explora las barreras teóricas para la denuncia, abarcando los mecanismos conductuales, cognitivos e institucionales que inhiben la búsqueda de ayuda y perpetúan la tolerancia social a la violencia.

En el tercer capítulo, “Metodología”, se detallan el diseño del estudio, la población y muestra, los instrumentos utilizados, los procedimientos de recolección de datos y el plan de análisis estadístico, así como las consideraciones éticas. El cuarto capítulo, “Resultados”, presenta los hallazgos del análisis de mediación serial, destacando la relación entre las variables y la validación del modelo teórico propuesto. En el quinto capítulo, “Discusión”, se interpretan los resultados y del contexto sociocultural guatemalteco, vinculando los hallazgos con implicaciones clínicas, forenses y de política pública. Por último, en el sexto capítulo, “Conclusiones”, se sintetizan los aportes teóricos y prácticos del estudio, se señalan sus limitaciones y se formulan recomendaciones para futuras investigaciones y para la formulación de estrategias de prevención y atención integral a víctimas de violencia.

En suma, esta investigación busca develar los mecanismos psicológicos que sostienen el silencio, la impunidad y la revictimización en Guatemala, entendiendo que la pasividad no es falta de voluntad, sino un síntoma de supervivencia frente a la amenaza constante. Generar evidencia científica sobre esta dinámica constituye no solo un avance académico, sino también un acto político de reparación simbólica: un intento por devolverle a las mujeres el derecho a ser escuchadas y comprendidas desde la verdad de su trauma y no desde el prejuicio institucional.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Planteamiento del Problema

La violencia contra la mujer en Guatemala constituye un problema estructural y persistente, cuyas manifestaciones trascienden el ámbito doméstico para consolidarse como un fenómeno psicosocial complejo. No se trata únicamente de agresiones físicas o sexuales, sino de un entramado de violencias interconectadas que reproducen la desigualdad, la impunidad y la subordinación histórica del cuerpo femenino. Dentro de este contexto, el presente estudio se centra en el fenómeno de la polivictimización, entendido como la exposición acumulativa y crónica a múltiples formas de victimización, cuya incidencia se intensifica en entornos caracterizados por la precariedad institucional y la normalización del maltrato. Este fenómeno, ampliamente documentado en la realidad guatemalteca, se distingue por su alta prevalencia y su profundo subregistro. Mientras la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI 2014-2015) reporta que el 26.6% de las mujeres ha sufrido violencia física por parte de su pareja, el Ministerio Público (2023) registró 54,117 denuncias por delitos contra la mujer en un año. Esta discrepancia refleja una brecha crítica de acceso a la justicia, impulsada por barreras psicológicas y sistémicas.

La evidencia teórica sugiere que la polivictimización actúa como desencadenante de una secuencia psicológica adaptativa en un contexto de amenaza. Esta exposición sostenida puede inducir la internalización de actitudes que justifican la violencia, lo que a su vez potencia un miedo a denunciar multifacético, basado en la normalización del maltrato, la anticipación de la estigmatización, la desconfianza institucional y el temor a represalias. Este miedo, al inhibir la conducta de búsqueda de ayuda, crea las condiciones para el desarrollo de la indefensión aprendida, un síndrome caracterizado por la disminución de la autoeficacia, el aumento de la desesperanza y el desplazamiento hacia un locus de control externo.

La consecuencia de esta cadena es la consolidación de una pasividad conductual que, lejos de reflejar consentimiento, es un predictor crítico de revictimización y aumenta el riesgo de desenlaces letales como el feminicidio. En el ámbito forense, dicha pasividad es frecuentemente malinterpretada, utilizándose para cuestionar la credibilidad del testimonio de la víctima y debilitando la respuesta judicial. Por ello, este estudio busca contrastar empíricamente este modelo de mediación serial.

Justificación

La magnitud del problema es epidemiológica. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) (2017), el 26.6% de las mujeres guatemaltecas ha sufrido violencia física por parte de su pareja, lo que se traduce en cientos de miles de víctimas. Sin embargo, esta prevalencia contrasta con las 54,117 denuncias registradas por el Ministerio Público en 2023, evidenciando un subregistro superior al 70%.

La trascendencia del problema es profunda. A mediano y largo plazo, la falta de evidencia científica sobre los mecanismos psicológicos que sostienen esta cadena perpetúa un ciclo de silenciamiento y revictimización. Esto se traduce en: (1) la continuidad de valoraciones forenses erróneas que cuestionan la credibilidad de las víctimas por su “pasividad”; (2) el aumento del riesgo de feminicidio al no identificarse a tiempo los factores de riesgo psicológico; y (3) el fracaso de las políticas públicas y protocolos de atención al no abordar las causas profundas de la no denuncia.

La factibilidad del estudio es plena. Se cuenta con los recursos humanos, teóricos y metodológicos necesarios para su ejecución. El reclutamiento de la muestra se realizará a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Los instrumentos de medición son de acceso científico y poseen robustas propiedades psicométricas. El análisis de datos mediante modelos de mediación serial es factible con el software estadístico disponible.

La vulnerabilidad del estudio reside principalmente en la sensibilidad del tema y el posible malestar emocional en las participantes. No obstante, esta limitación se mitiga mediante un protocolo ético riguroso, que garantiza el consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato y la derivación a servicios de apoyo psicológico en caso necesario.

Pregunta de investigación

A partir de lo antes expuesto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿El miedo a denunciar y la justificación de la violencia median secuencialmente la relación entre la polivictimización y la indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas?

Objetivo general

Para la pregunta de investigación anteriormente planteada, se propone el siguiente objetivo general: Evaluar un modelo de mediación serial en el que la justificación de la violencia hacia la mujer y el miedo a denunciar median la relación entre la polivictimización y la indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas.

Objetivos específicos

Para abordar el objetivo general propuesto, se enuncian los siguientes objetivos específicos:

1. Cuantificar los niveles de polivictimización, justificación de la violencia hacia la mujer, miedo a denunciar e indefensión aprendida en la muestra.
2. Examinar las correlaciones bivariadas entre la polivictimización, la justificación de la violencia, el miedo a denunciar y la indefensión aprendida.
3. Contrastar empíricamente el modelo de mediación serial en el que la polivictimización influye en la indefensión aprendida a través de su efecto secuencial sobre la justificación de la violencia y el miedo a denunciar.

Hipótesis

Como respuesta tentativa a la pregunta de investigación y en concordancia con los objetivos propuestos, se plantean las siguientes hipótesis:

Hipótesis general

La polivictimización tiene un efecto indirecto positivo sobre la indefensión aprendida a través de una mediación serial, en la que primero incrementa la justificación de la violencia hacia la mujer y, posteriormente, este aumento en la justificación fortalece el miedo a denunciar.

Hipótesis específicas

1. Hipótesis específica 1: Asociación directa entre la polivictimización y la indefensión aprendida, como condición previa para el análisis de mediación serial.
2. Hipótesis específica 2: La polivictimización se asocia positivamente con la justificación de la violencia hacia la mujer.
3. Hipótesis específica 3: La justificación de la violencia hacia la mujer se asocia positivamente con el miedo a denunciar.
4. Hipótesis específica 4: El miedo a denunciar se asocia positivamente con niveles más altos de indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas.
5. Hipótesis específica 5: La polivictimización influye indirectamente sobre la indefensión aprendida a través de la mediación secuencial de la justificación de la violencia y el miedo a denunciar.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Estado del conocimiento

El presente estado del conocimiento sintetiza las investigaciones previas y los hallazgos centrales que han definido el estudio de la violencia contra la mujer en Guatemala, con énfasis en la polivictimización, los constructos psicológicos derivados del trauma crónico y las barreras para la denuncia. La revisión de la literatura evidencia que, si bien existe consenso en reconocer la magnitud epidémica del fenómeno, su comprensión ha evolucionado desde enfoques descriptivos hacia perspectivas que integran la acumulación de victimizaciones y sus profundos efectos en la salud mental, destacando la indefensión aprendida como un mecanismo clave que explica la pasividad conductual. Asimismo, se identifica un cuerpo creciente de literatura dedicado a develar las complejas barreras que inhiben la denuncia, donde convergen el miedo, la desconfianza institucional y la normalización cultural de la violencia. No obstante, persiste un vacío de conocimiento en la articulación integral de estos elementos. Estructurales, psicológicos y culturales, para explicar cómo se configura la experiencia subjetiva de las mujeres que enfrentan violencia crónica en un contexto de impunidad y desigualdad como el guatemalteco, vacío que el presente estudio busca comenzar a llenar.

2.1.1 La violencia contra la mujer en Guatemala: una epidemia en la sombra

La caracterización de la violencia contra la mujer en Guatemala como un problema estructural cuenta con un sólido respaldo epidemiológico e institucional. La Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil 2022–2023 (INE & MSPAS, 2024) revela que el 28.4% de las mujeres guatemaltecas ha sufrido violencia física por parte de su pareja, una cifra que subraya la endemidad del fenómeno. Sin embargo, esta alta prevalencia contrasta de manera significativa con las 54,117 denuncias registradas por el Ministerio Público (2023), lo que sugiere una brecha de acceso a la justicia superior al 70%. Este abismo entre la experiencia real y la judicial ha sido analizado por informes cualitativos, como el de IEPADES (2023), que identifica una “ruta crítica de la impunidad” impulsada por la desconfianza institucional, el miedo a represalias y la normalización social de la violencia. El PLANNOVI 2020–2029 (SEPREM, 2020) corrobora este diagnóstico, enfatizando el carácter estructural e intergeneracional de la violencia.

Vacío parcial: aunque estos estudios ofrecen una caracterización macroestructural y descriptiva robusta, su enfoque se mantiene en un nivel epidemiológico y sistémico. Existe una ausencia de investigaciones que, partiendo de esta realidad, modelen empíricamente los mecanismos psicológicos individuales que explican la decisión de no denunciar. Este estudio busca aportar evidencia analítica sobre los factores intrapsíquicos que sostienen el silencio.

2.1.2 Polivictimización: el impacto acumulativo del trauma

El constructo de la polivictimización ha ganado relevancia para comprender el impacto psicosocial de la exposición crónica a múltiples formas de violencia. El trabajo pionero de Frías (2016) en México estableció que este fenómeno se asocia con un mayor riesgo de sintomatología depresiva y TEPT, demostrando que su efecto es mayor que la suma de las victimizaciones individuales. Esta comprensión se amplía con la evidencia sobre la victimización secundaria: Pérez-Sales et al. (2017) argumentan que la respuesta institucional no constituye una mera barrera, sino un factor que puede reactivar el trauma original, configurando un trauma complejo caracterizado por desregulación emocional y desamparo. Complementariamente, Vilela et al. (2021) y Rojas et al. (2022) vinculan la polivictimización con el desarrollo de problemas internalizantes (depresión y ansiedad) y destacan el papel protector del apoyo social.

Vacío parcial: esta literatura establece sólidas correlaciones entre polivictimización, trauma e indefensión, y señala el rol de factores externos (respuesta institucional y apoyo social). No obstante, persiste una omisión en la exploración de los procesos intrapsíquicos secuenciales que median esta relación. Los estudios actuales no explican cómo la experiencia acumulada se traduce en desmovilización conductual.

2.1.3 Indefensión aprendida: del trauma a la pasividad conductual

La investigación reciente ha comenzado a cuantificar y contextualizar la indefensión aprendida en sobrevivientes de violencia. Ferre y Olivas (2024), en Perú, encontraron una correlación altamente significativa ($r_s = .789$, $p < .01$) entre indefensión aprendida y ansiedad, evidenciando el profundo malestar interno asociado. Desde una perspectiva conceptual, Martínez Cerda y Rosales Piña (2019) destacan que se trata de un fenómeno psicosocial que surge cuando los estímulos aversivos son incontrolables, una descripción que encaja con la impunidad estructural guatemalteca. Este vínculo se confirma en López et al. (2023), quienes reportaron que el 81.3% de las mujeres en situación de violencia conyugal presentaban niveles medios a altos de indefensión.

Vacío parcial: la evidencia es consistente en señalar a la indefensión como una consecuencia de la violencia. Sin embargo, los estudios se centran en correlaciones directas o descripciones generales, sin desentrañar la cadena causal que conduce a ella. Se desconoce qué procesos psicológicos preceden y precipitan la aparición de la indefensión en contextos de polivictimización.

2.1.4 Las barreras para denunciar: miedo, desconfianza y normalización

La literatura ha desglosado con precisión las barreras que inhiben la denuncia. Vázquez González y Alamo Febles (2023) conceptualizan el miedo a denunciar como un constructo multifacético que

requiere una operacionalización precisa. Rodríguez Martínez (2022) argumenta que la desconfianza institucional es una respuesta adaptativa a sistemas percibidos como ineficaces y hostiles. Finalmente, Fiol (2016) identifica la normalización de la violencia, que se manifiesta como la justificación de la violencia hacia la mujer, un filtro cognitivo que anula la autopercepción como víctima.

Vacío parcial: si bien estos estudios ofrecen un catálogo detallado de barreras, tienden a abordarlas como variables independientes o consecuencias finales. No se integran en un modelo procesual que explique su activación secuencial.

2.1.5 Síntesis del vacío de conocimiento y aporte del estudio

La revisión integral del estado del conocimiento revela una trayectoria clara: se ha documentado exhaustivamente la epidemiología de la violencia en Guatemala, las consecuencias de la polivictimización en la salud mental, la prevalencia de la indefensión aprendida y la naturaleza de las barreras para denunciar. No obstante, la investigación existente opera en compartimentos estancos o se limita a correlaciones bivariadas.

El vacío central que esta investigación busca llenar es la ausencia de un modelo integrador y secuencial que explique cómo se vinculan estos elementos. No basta con saber que la polivictimización causa indefensión; es necesario elucidar el proceso psicológico interno que media esta relación. Por ello, este estudio propone y contrastará empíricamente un modelo de mediación serial que postula que la polivictimización conduce a la indefensión aprendida a través de un mecanismo secuencial: primero, fomentando la internalización de actitudes que justifican la violencia (normalización), y segundo, activando un miedo multifacético a denunciar, que incluye la desconfianza institucional y el temor a represalias. De este modo, no se enumerarán factores aislados, sino que se demostrará la cadena causal que perpetúa el silencio y la impunidad.

2.2 Bases teóricas y contexto de la violencia en Guatemala

La violencia contra la mujer en Guatemala constituye un fenómeno estructural, sostenido por una interacción compleja entre desigualdades históricas, culturales e institucionales. Desde una perspectiva de derechos humanos, esta violencia se define como toda acción u omisión basada en el género que cause daño físico, sexual, psicológico o patrimonial a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado (Congreso de la República de Guatemala, 2008). Sin embargo, en el contexto guatemalteco, su expresión trasciende el marco jurídico para insertarse en un entramado social caracterizado por la impunidad, la desigualdad étnica y la precariedad institucional.

2.2.1 Violencia contra la mujer en Guatemala

Desde los primeros momentos de la colonización, se instauró en el territorio guatemalteco un modelo jerárquico de poder que asoció el cuerpo femenino indígena con la servidumbre, el pecado y la domesticación (Segato, 2013). La invasión europea no solo significó la ocupación de tierras, sino también la apropiación simbólica y material de los cuerpos. Las mujeres indígenas fueron situadas en el escalón más bajo de la pirámide social, convertidas en objetos de intercambio, mano de obra y portadoras de una identidad racializada que justificaba su subordinación.

Con la independencia, lejos de desarticularse las estructuras coloniales, estas se reconfiguraron en las instituciones republicanas. La nueva ciudadanía excluyó sistemáticamente a las mujeres y a las poblaciones indígenas del espacio político, perpetuando una noción de nación sustentada en la homogeneización cultural y la obediencia social. Como plantea Federici (2004), el surgimiento del capitalismo moderno estuvo acompañado de una expropiación del cuerpo femenino, reducido a un instrumento de reproducción y control social. En América Latina, esta lógica se tradujo en la racialización y explotación de las mujeres indígenas, vistas como emblemas del atraso y como recursos económicos al servicio del Estado y de las élites.

A lo largo del siglo XIX y XX, el patriarcado y el colonialismo continuaron entrelazados en un mismo entramado de poder. Aura Cumes (2012) explica que la colonialidad del poder no solo persiste en las prácticas económicas, sino también en las formas de pensar y sentir, negando a las mujeres indígenas su subjetividad política y epistémica. En esta continuidad histórica, el cuerpo femenino se mantiene como un territorio de conquista simbólica, sobre el cual se inscriben las violencias del Estado, la Iglesia y el mercado.

Durante el siglo XX, especialmente en el periodo del conflicto armado interno (1960–1996), estas estructuras alcanzaron expresiones extremas. Las mujeres indígenas y rurales fueron utilizadas como botín de guerra, víctimas de violencias sexuales sistemáticas y de políticas de desplazamiento forzado. Esta herencia bélica consolidó una cultura donde la violencia dejó de ser un evento aislado para convertirse en una condición social normalizada. Desde la perspectiva de la violencia estructural propuesta por Galtung (1969), las instituciones del Estado y las normas sociales perpetúan daños indirectos al restringir el acceso de las mujeres a la justicia, la educación y la autonomía económica.

En el periodo posterior a la firma de la paz, las promesas de igualdad formal no lograron transformar las condiciones materiales de exclusión. Desde la perspectiva desarrollada por Crenshaw (1991), se comprende que las mujeres indígenas, rurales y empobrecidas se encuentran en la intersección de múltiples sistemas de opresión. En Guatemala, esta intersección se traduce en una doble

invisibilización. Por un lado, como víctimas de un patriarcado que minimiza su dolor, y por otro, como sujetas colonizadas cuyas narrativas siguen siendo deslegitimadas.

Como advierte Segato (2016), el patriarcado contemporáneo se sostiene sobre una “pedagogía de la crueldad”, un dispositivo cultural que normaliza la subordinación del cuerpo femenino y transforma la violencia en un lenguaje social. En Guatemala, esta pedagogía se reproduce en las prácticas institucionales que silencian o desacreditan las denuncias de las mujeres, especialmente de aquellas pertenecientes a comunidades indígenas o de bajos recursos.

En consecuencia, la violencia contra la mujer en Guatemala no puede ser comprendida como un fenómeno individual ni reciente. Es el resultado de un largo proceso histórico que entrelaza colonialismo, patriarcado y capitalismo, dando forma a una estructura de impunidad que se renueva con cada generación. Analizar este fenómeno implica reconocer que las desigualdades actuales no son simples fallas del sistema, sino herencias activas de un proyecto colonial que definió quién merecía ser escuchado, protegido y reconocido como sujeto de derechos.

2.2.2 Teorías psicosociales de la violencia: modelos ecológicos y de factores de riesgo

El análisis psicosocial de la violencia de género requiere modelos explicativos que reconozcan la interacción entre los niveles individual, relacional, comunitario y estructural. El modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1979) y adaptado por la Organización Mundial de la Salud (Krug et al., 2002) permite comprender la violencia como el resultado de la confluencia de factores de riesgo que operan simultáneamente en distintos niveles. En el plano individual, influyen variables como la exposición temprana a la violencia, la dependencia económica o la baja autoestima; en el nivel relacional, la dinámica de poder en la pareja y los roles de género tradicionales; en el nivel comunitario, la tolerancia social hacia la violencia; y, en el nivel macrosocial, las estructuras de desigualdad y la impunidad.

Este enfoque ecológico ha sido complementado con modelos de factores de riesgo y protección, los cuales permiten identificar las condiciones que incrementan o reducen la probabilidad de sufrir o ejercer violencia (Heise, 1998). Estos modelos destacan que la violencia no puede explicarse por una causa única, sino por la convergencia de vulnerabilidades sociales, históricas y psicológicas. En el contexto guatemalteco, esta perspectiva es particularmente útil para articular la relación entre polivictimización, indefensión aprendida y miedo a denunciar, entendidos como expresiones de la interacción entre trauma individual y estructuras institucionales ineficaces.

2.2.3 Aprendizaje social y transmisión intergeneracional de patrones violentos

El aprendizaje social, propuesto por Bandura (1977), ofrece un marco fundamental para comprender la reproducción de la violencia en contextos familiares y comunitarios. Según este modelo, las conductas violentas se adquieren por observación, imitación y refuerzo, especialmente cuando el agresor obtiene control o impunidad como consecuencia de su conducta. En sociedades donde la violencia es tolerada o justificada, los niños aprenden que el uso del poder y la coerción son medios legítimos para resolver conflictos o mantener jerarquías.

Este mecanismo da lugar a la transmisión intergeneracional de patrones violentos, un fenómeno documentado en la literatura latinoamericana (Gómez & Barragán, 2020), donde la exposición reiterada a la violencia en la infancia predice la probabilidad de ejercerla o tolerarla en la adultez. En Guatemala, donde la estructura se articula con la desigualdad étnica y económica, la violencia doméstica y de pareja se consolida como un patrón aprendido y reforzado por la impunidad. Así, el aprendizaje social no solo explica la perpetuación de la violencia, sino también la internalización de roles de sumisión o silencio en las víctimas, un proceso que puede entenderse como una forma de indefensión aprendida, donde la percepción de imposibilidad de escape al castigo consolida la pasividad.

2.2.4 Determinantes culturales de la desigualdad, impunidad y desconfianza institucional

Los determinantes culturales constituyen uno de los ejes más persistentes de la violencia estructural en Guatemala. La cultura, sustentada en valores tradicionales y jerarquías de género, legitima la dominación masculina y responsabiliza a las mujeres de la violencia sufrida. Este patrón se traduce en prácticas institucionales discriminatorias que refuerzan la impunidad y desincentivan la denuncia. La desconfianza institucional, en este contexto, no es una mera percepción subjetiva, sino una respuesta racional ante sistemas que históricamente han fallado en garantizar justicia y protección (Rodríguez Martínez, 2022).

A ello se suma la influencia de los medios de comunicación y la religiosidad conservadora, que operan como dispositivos de reproducción simbólica de la subordinación femenina (Segato, 2016). Estos determinantes culturales, al ser interiorizados, generan mecanismos cognitivos como la justificación de la violencia y la autoinculpación de la víctima, descritos por Fiol (2016) como filtros que distorsionan la percepción de injusticia y perpetúan el silencio. De este modo, los factores culturales no solo enmarcan la violencia, sino que moldean la subjetividad de las mujeres frente a ella, manteniendo viva la impunidad como un hábito social.

2.3. Teoría de la polivictimización y trauma complejo

El estudio de la violencia no puede limitarse a la descripción de hechos aislados ni a una única tipología del daño. En contextos donde las desigualdades estructurales son persistentes, las víctimas suelen experimentar múltiples formas de violencia de manera simultánea o sucesiva, lo que produce un entramado de daños interconectados. Este fenómeno ha sido conceptualizado en la literatura contemporánea como polivictimización, un marco que permite comprender la acumulación de experiencias violentas a lo largo del ciclo vital y sus repercusiones en la estructura psíquica, emocional y social de las personas afectadas.

2.3.1 Marco conceptual de la polivictimización: teorías y modelos

La teoría de la polivictimización surge como respuesta a las limitaciones de los enfoques tradicionales de la victimología, que tendían a estudiar cada tipo de violencia (física, sexual, emocional o institucional) de forma independiente. Finkelhor, Ormrod y Turner (2007) introducen el término para describir la exposición reiterada de una persona a múltiples formas de victimización, destacando que el impacto no se explica únicamente por la gravedad de cada episodio, sino por su efecto acumulativo sobre la percepción de seguridad, la confianza interpersonal y la capacidad de afrontamiento. Desde esta perspectiva, la víctima no sufre un solo trauma, sino una cadena de eventos que interactúan y se potencian entre sí, generando un cuadro psicológico más severo y persistente.

La polivictimización es especialmente relevante en contextos de violencia estructural, donde las condiciones de pobreza, desigualdad y discriminación actúan como factores de riesgo permanentes. Según Finkelhor et al. (2007), los entornos sociales que naturalizan la violencia, como ocurre en muchos contextos patriarcales y postconflicto, favorecen la repetición del daño y dificultan la reparación. Este modelo ha permitido reconocer que la violencia no es un hecho aislado, sino una trayectoria vital marcada por múltiples agresiones y pérdidas, con efectos profundos sobre la identidad y el desarrollo psicológico.

Desde una perspectiva ecológica, el modelo de Bronfenbrenner (1979) amplía la comprensión de la polivictimización al situar la experiencia individual dentro de un entramado de sistemas interdependientes. El microsistema incluye los espacios de convivencia inmediata (familia, escuela, pareja), donde suelen ocurrir las primeras formas de abuso o negligencia; el mesosistema refleja la interacción entre estos entornos; el exosistema abarca las instituciones que median la respuesta (sistema judicial, educativo, sanitario); y el macrosistema comprende las estructuras culturales, económicas y políticas que sostienen la desigualdad y la impunidad.

Cuando estos niveles fallan en su función protectora, la violencia se multiplica. La víctima de abuso infantil, por ejemplo, puede luego enfrentar violencia de pareja, exclusión laboral o revictimización institucional, conformando un patrón de continuidad del daño. Esto explica por qué las experiencias traumáticas no deben analizarse de forma fragmentada, sino dentro de un sistema de opresiones que reproduce la vulnerabilidad.

En el contexto guatemalteco, donde las violencias históricas y estructurales han configurado un entorno de impunidad y desigualdad persistente, la polivictimización adquiere una dimensión política. Las mujeres que viven violencia de género no enfrentan un único tipo de agresión, sino un entramado de violencias entrecruzadas: la doméstica, la sexual, la económica, la institucional y la simbólica. Comprender esta multiplicidad permite no solo analizar los efectos psicológicos del trauma, sino también cuestionar las condiciones sociales y culturales que lo reproducen.

2.3.2 Teoría del trauma complejo: consecuencias psicológicas de la victimización acumulada

El concepto de trauma complejo, desarrollado por Herman (1992), se refiere a las consecuencias psicológicas de la exposición prolongada y reiterada a situaciones de abuso, coerción o violencia, especialmente cuando estas ocurren en contextos relacionales significativos. A diferencia del trastorno de estrés postraumático (TEPT) clásico, el trauma complejo incluye alteraciones persistentes en la regulación emocional, la identidad, la memoria y la capacidad de establecer vínculos seguros.

Van der Kolk (2014) amplía esta comprensión al señalar que las experiencias de trauma repetido producen cambios neurobiológicos duraderos, afectando el sistema límbico y la integración entre cuerpo y mente. Estos daños se expresan en síntomas somáticos, disociación y dificultades para mantener una narrativa coherente del yo.

Investigaciones más recientes señalan que el trauma complejo comprende además tres dimensiones clave de desorganización del self, la desregulación afectiva, el autoconcepto negativo prolongado y los patrones de relación alterados (Cloitre et al., 2011). Estas dimensiones explican por qué las víctimas de violencia reiterada pueden presentar comportamientos de evitación crónica, hipervigilancia emocional, fragmentación del sentir y vulnerabilidad a nuevas agresiones (Guzman Torres & Krause-Utz, 2022).

Desde esta óptica, el trauma complejo no es solamente la secuela de episodios violentos, sino un estado organizativo psíquico que condiciona la experiencia vital, la percepción de seguridad y la capacidad de agencia. En contextos como el de las mujeres que viven violencia de género, la acumulación de agresiones domésticas, institucionales y simbólicas contribuye a la instalación de un

padecimiento donde la voz, la acción y la memoria están comprometidas por un entramado de daño estructural y personal.

En consecuencia, comprender el trauma complejo en el marco de la polivictimización permite articular cómo la exposición reiterada a violencia y la fragilidad de los sistemas de protección generan no solo un perfil clínico específico, sino también una condición de vulnerabilidad prolongada que dificulta la denuncia, la salida del ciclo y la recuperación integral.

2.3.3 Modelos teóricos sobre revictimización y ciclos de violencia

La revictimización se entiende como la repetición de experiencias violentas a lo largo del tiempo, a menudo dentro de relaciones interpersonales distintas, pero bajo patrones de poder y control similares. Cloitre et al. (2009) destacan que las personas con trauma complejo presentan mayor vulnerabilidad a la revictimización debido a la internalización de modelos de relación abusivos y a la dificultad para reconocer señales de peligro. Este proceso se relaciona con mecanismos de apego desorganizado y con la tendencia a reproducir, de forma inconsciente, los esquemas afectivos construidos en contextos tempranos de violencia o negligencia (Briere & Jordan, 2009).

El modelo del ciclo de la violencia propuesto por Walker (1979) explica la dinámica de repetición mediante tres fases, acumulación de tensión, incidente agudo y reconciliación. Durante la fase de tensión, la víctima suele desplegar conductas de apaciguamiento; en la fase aguda ocurre la agresión; y en la reconciliación, el agresor busca restablecer el vínculo mediante disculpas o promesas de cambio. Esta secuencia se repite de forma progresiva, aumentando la frecuencia e intensidad de la violencia. El modelo de Walker fue pionero en vincular los factores emocionales y conductuales que perpetúan la violencia de pareja, mostrando cómo la manipulación afectiva y la dependencia económica o psicológica impiden la ruptura del ciclo.

A partir de este modelo, teorías posteriores han incorporado dimensiones más amplias. Dutton y Painter (1993) plantean la “teoría del trauma por vínculo”, en la que la intermitencia entre abuso y aparente afecto genera una relación de refuerzo intermitente similar a la adicción, reforzando la permanencia de la víctima en la relación. Desde una perspectiva sistémica, Hotaling y Sugarman (1986) sostienen que la revictimización debe entenderse dentro de un contexto de aprendizaje social, donde los patrones violentos se transmiten y naturalizan a través de modelos familiares y culturales.

Por su parte, Messman-Moore y Long (2003) amplían la comprensión de la revictimización sexual al señalar que las experiencias tempranas de abuso pueden alterar los esquemas cognitivos sobre la confianza, el control y la autoestima, incrementando el riesgo de nuevas agresiones en la adultez.

Estas distorsiones cognitivas y afectivas configuran un terreno fértil para que la violencia se repita en distintas etapas del ciclo vital.

2.3.4 Factores contextuales y culturales que amplifican la revictimización

La revictimización no puede analizarse sin considerar los contextos culturales, estructurales e institucionales que la sostienen. En América Latina, los patrones de machismo, la impunidad judicial y la precariedad de los sistemas de atención a víctimas constituyen factores que perpetúan los ciclos de violencia (ONU Mujeres, 2022). Estos contextos refuerzan la idea de que la violencia es parte natural de las relaciones de género y, en consecuencia, reproducen esquemas de subordinación y silencio frente al daño.

La naturalización del sufrimiento femenino y la culpabilización de la víctima son mecanismos socioculturales que dificultan la ruptura con los agresores y la búsqueda de ayuda. Diversos estudios en psicología social han señalado que las creencias patriarcales internalizadas generan disonancia cognitiva y sentimientos de culpa en las víctimas, lo que contribuye a mantener vínculos violentos por miedo, dependencia emocional o presión social (Heise, 1998)

Las mujeres en situación de pobreza o pertenecientes a pueblos originarios enfrentan una doble o incluso triple exposición al riesgo, por su posición estructural de desventaja, por el racismo institucional y por la ausencia de redes institucionales eficaces. ONU Mujeres (2022) subraya que las desigualdades históricas en el acceso a la justicia, la educación y la salud incrementan la vulnerabilidad frente a nuevas formas de victimización, especialmente cuando las instituciones encargadas de proteger reproducen sesgos de género, clase y etnia.

Crenshaw (1991) indica que las experiencias de violencia deben comprenderse como el resultado de múltiples sistemas de opresión que se entrecruzan. En el caso guatemalteco, la interacción entre patriarcado, racismo y desigualdad socioeconómica configura un entramado que amplifica la revictimización y obstaculiza la reparación del daño. Así, la violencia no se limita al ámbito doméstico o interpersonal, sino que se legitima en las prácticas judiciales, en los discursos religiosos y en las estructuras económicas que sostienen la exclusión. La revictimización, por tanto, debe entenderse como un fenómeno estructural que refleja la continuidad entre las violencias individuales y las colectivas.

2.4 Constructos psicológicos en situaciones de violencia crónica

La exposición sostenida a la violencia, cuando ésta se articula con contextos de vulnerabilidad estructural y de impunidad institucional, no sólo produce daño inmediato, sino que afecta profundamente la vida psíquica de las personas. En situaciones de violencia crónica, emergen

procesos psicológicos que estructuran la experiencia de las víctimas, su percepción del control, su capacidad de acción, sus recursos emocionales y cognitivos, así como su construcción de identidad. En este sentido, los constructos de indefensión aprendida, autoeficacia percibida, locus de control, desesperanza e internalización de normas sociales constituyen marcos fundamentales para interpretar cómo la violencia prolongada se convierte en patrón de vida y cómo se explica la decisión de no denunciar, permanecer en el ciclo de abuso o aceptar la subordinación como destino.

2.4.1 Teoría de la indefensión aprendida

La teoría de la indefensión aprendida, desarrollada originalmente por Martin Seligman (1975) a partir de investigaciones experimentales, describe el estado psicológico que se produce cuando un individuo, tras estar expuesto de manera repetida a estímulos aversivos e incontrolables, aprende que sus acciones no tienen efecto sobre los resultados. Esto genera la expectativa de que cualquier esfuerzo futuro será inútil, conduciendo a la pasividad, la resignación y una drástica reducción de la motivación para intentar cambiar las circunstancias (Maier & Seligman, 2016).

En contextos de violencia de género crónica, este constructo es fundamental para comprender por qué las víctimas pueden permanecer en situaciones de abuso. La naturaleza cíclica e impredecible de la violencia, sumada a la frecuente falta de respuesta efectiva de las instituciones (policía, sistema judicial), crea las condiciones perfectas para que se instale la indefensión. La víctima aprende que, sin importar lo que haga (denunciar, oponer resistencia, buscar ayuda), el resultado negativo persiste o incluso empeora, lo que erosiona profundamente su percepción de autoeficacia y capacidad de agencia.

Más allá de la respuesta conductual de pasividad, la indefensión aprendida se manifiesta en dimensiones cognitivas y afectivas profundas. Las víctimas suelen desarrollar atribuciones internas, estables y globales de los eventos negativos ("esto me pasa porque soy débil", "yo me lo busco"), lo que intensifica los sentimientos de culpa, vergüenza y desesperanza (Walker, 2017). Esta distorsión cognitiva no solo es una consecuencia del trauma, sino un factor que refuerza la vulnerabilidad y la permanencia en los ciclos de violencia, al minar la posibilidad misma de imaginar una salida.

Es crucial destacar que la expresión e intensidad de la indefensión aprendida están moduladas por el contexto sociocultural. En entornos donde la violencia está normalizada y las redes de apoyo y las instituciones son débiles o revictimizantes, como es frecuente en Guatemala, los mecanismos de la indefensión se ven potenciados, creando una trampa casi insalvable para las mujeres (Heise, 1998; López, 2018).

La comprensión de este fenómeno es, no obstante, esperanzadora para la intervención. Identificar estos patrones de resignación aprendida permite diseñar estrategias terapéuticas y sociales centradas en restaurar la percepción de control. La evidencia indica que programas de empoderamiento, el fortalecimiento de habilidades de afrontamiento y, sobre todo, la creación de redes de apoyo institucionales y comunitarias creíbles y efectivas, pueden contrarrestar los efectos de la indefensión y abrir camino a la recuperación del poder personal (Maier & Seligman, 2016).

2.4.2 Autoeficacia percibida y locus de control

La teoría de la autoeficacia, propuesta por Albert Bandura define la autoeficacia percibida como la creencia del individuo en su capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para alcanzar determinados objetivos. Esta percepción influye en la motivación, la persistencia frente a los obstáculos y la resiliencia ante situaciones adversas (Bandura, 1977; Bandura, 1997). En contextos de violencia crónica, la autoeficacia percibida determina si la víctima percibe que puede intervenir en su propia protección, acceder a recursos o tomar decisiones que modifiquen su situación. Una baja autoeficacia contribuye a la resignación, la pasividad y la dependencia del agresor, mientras que una alta autoeficacia se asocia con la búsqueda activa de ayuda y estrategias de afrontamiento más efectivas.

El locus de control, desarrollado por Julian Rotter se refiere a la medida en que las personas creen que los resultados de sus acciones dependen de factores internos (propios comportamientos y decisiones) o de factores externos (suerte, destino, decisiones de otros) (Rotter, 1966). En escenarios de violencia estructural, un locus de control externo puede reforzar la sensación de impotencia y la percepción de que los esfuerzos propios son inútiles para modificar la situación de abuso. Por el contrario, un locus de control interno puede funcionar como un recurso psicológico que promueve la acción, la búsqueda de apoyo y la recuperación de autonomía.

Investigaciones recientes destacan que la combinación de alta autoeficacia y locus de control interno constituye un factor protector frente a la victimización prolongada. Las personas con estas características muestran mayor capacidad de resiliencia y enfrentan con más éxito los efectos psicológicos de la violencia, logrando identificar y utilizar redes de apoyo, establecer límites y tomar decisiones para romper ciclos de abuso (Schunk & DiBenedetto, 2020). En contextos donde la violencia está naturalizada o las instituciones son débiles, fortalecer la autoeficacia y fomentar un locus de control interno se convierte en un elemento central de la intervención psicológica y social.

2.4.3 Teoría de la desesperanza: modelo de diátesis-estrés y su impacto en los mecanismos de afrontamiento

La teoría de la desesperanza, desarrollada por Abramson, Seligman y Teasdale en 1978, propone que la depresión puede entenderse como el resultado de atribuciones cognitivas negativas sobre la causa, la estabilidad y la globalidad de los eventos adversos. Según este modelo, las personas que perciben los acontecimientos negativos como estables, globales y atribuibles a factores internos desarrollan un sentimiento de desesperanza que aumenta su vulnerabilidad a trastornos afectivos y limita la capacidad de respuesta ante el estrés (Abramson, Metalsky & Alloy, 1989).

El modelo de diátesis-estrés amplía esta comprensión al integrar factores de vulnerabilidad predisponente con estresores ambientales específicos. Desde esta perspectiva, la exposición prolongada a contextos de violencia, pobreza o discriminación actúa como un estresor que interactúa con predisposiciones cognitivas y emocionales para generar desesperanza y disminuir los recursos de afrontamiento (Joiner & Wagner, 1995). La víctima que internaliza la creencia de que sus acciones no modifican la situación de abuso tiende a adoptar estrategias de afrontamiento pasivas, como la evitación, la resignación o la sumisión, perpetuando la vulnerabilidad psicológica frente a nuevas agresiones.

En situaciones de violencia crónica, la teoría de la desesperanza explica por qué las víctimas presentan dificultades para identificar alternativas de acción y acceder a redes de apoyo. La interacción entre factores individuales, relacionales y estructurales puede consolidar un ciclo de desesperanza que refuerza la dependencia del agresor y limita la percepción de agencia. Este enfoque permite comprender cómo los patrones de atribución cognitiva negativos y la exposición repetida a la violencia configuran un estado psicológico de riesgo que afecta la motivación, la autoestima y la capacidad de afrontar situaciones adversas (Abramson et al., 1989; Alloy et al., 2006).

2.4.4 Internalización de normas sociales: modelos teóricos de la socialización de género

Los modelos teóricos sobre la construcción de identidad de género analizan cómo las personas internalizan normas sociales, culturales e institucionales que definen comportamientos, actitudes y expectativas según el género. La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) sostiene que los individuos aprenden a través de la observación, la imitación y la modelación de comportamientos de referencia, lo que explica cómo se incorporan roles y estereotipos de género desde la infancia. En este sentido, las mujeres aprenden a reconocer ciertos patrones de comportamiento como “aceptables” o “normales” dentro de su contexto social, incluso cuando implican sumisión o exposición a violencia.

Los enfoques actuales amplían esta perspectiva al mostrar que la construcción de la identidad femenina no ocurre en un vacío cultural sino en contextos históricos marcados por la colonización, el patriarcado y la racialización de cuerpos y subjetividades (Cumes, 2012; Federici, 2004). Desde esta óptica, las normas internalizadas actúan como mecanismos de control simbólico que perpetúan la subordinación y limitan la agencia de las mujeres, legitimando prácticas de violencia física, sexual, económica y simbólica.

En contextos de violencia crónica, la internalización de normas sociales contribuye a que la víctima perciba la agresión como natural o inevitable, lo que dificulta la denuncia y la búsqueda de ayuda (Segato, 2016). La socialización de género produce filtros cognitivos y emocionales que condicionan la percepción de los límites de la violencia, reforzando la aceptación pasiva de la opresión y la dependencia del agresor. Este proceso se retroalimenta de manera estructural en sociedades con desigualdad de género, racismo y precariedad institucional, configurando un entramado donde la identidad de género se construye en relación con la obediencia, la sumisión y la reproducción de la jerarquía.

2.5 Barreras teóricas para la denuncia

La denuncia de la violencia contra la mujer no depende únicamente de la ocurrencia de los hechos, sino que está mediada por un entramado complejo de factores psicológicos, sociales, culturales e institucionales. La literatura contemporánea muestra que, incluso cuando las víctimas son conscientes de la injusticia de la violencia, una convergencia de impedimentos dificulta o retrasa la acción de reportarla. Como han analizado Segato (2016) y Crenshaw (1991), estas barreras no se explican por decisiones individuales aisladas, sino por procesos de socialización de género, la internalización de normas, las expectativas de respuesta institucional y la reproducción de desigualdades estructurales que se intersectan en la experiencia de las víctimas.

Comprender esta complejidad es fundamental para analizar la persistencia de la violencia y los bajos niveles de denuncia en contextos de alta impunidad y desigualdad como el guatemalteco en el que las barreras en dimensiones clave son las de orden psicosocial, las inherentes al sistema de justicia y las de carácter socioeconómico y cultural.

2.5.1 Barreras conductuales derivadas del aprendizaje social: la inhibición de la conducta de denuncia

El aprendizaje social, propuesto por Bandura (1977), establece que las personas adquieren patrones de comportamiento mediante la observación de modelos y la evaluación de las consecuencias que estos reciben. En contextos de violencia, este mecanismo opera de forma particularmente lesiva.

Cuando las mujeres observan que quienes denuncian enfrentan represalias, desprotección institucional o estigmatización comunitaria, estas experiencias modelan expectativas negativas que inhiben de manera preventiva su propia conducta de denuncia. Bandura (1986) describe este proceso como aprendizaje vicario, un fenómeno mediante el cual la observación de consecuencias adversas para otros condiciona la conducta futura, incluso sin que la persona haya experimentado directamente dicho castigo.

Esta inhibición no solo se origina en experiencias observadas, sino que también se consolida a partir de historias personales de fracaso en intentos previos de buscar ayuda, lo que refuerza la percepción de que ninguna acción futura será efectiva. Esta anticipación de ineficacia aprendida encuentra respaldo en estudios sobre violencia de pareja, donde la repetición de esfuerzos fallidos por obtener apoyo incrementa la pasividad, la autoculpabilización y la renuncia a los mecanismos formales de denuncia (Amor et al., 2001).

Asimismo, el aprendizaje social contribuye a la normalización silenciosa de la violencia. Si el entorno familiar, comunitario o institucional responde con indiferencia o complicidad ante las agresiones, este silencio se erige como un modelo de conducta que transmite el mensaje de que denunciar es inútil o peligroso. Como señalan Heise et al. (2002), la violencia de género se sostiene en un entramado de creencias y prácticas sociales que desalientan la búsqueda de ayuda y enseñan a las víctimas que su rol social es la tolerancia. Al internalizar estas normas, las mujeres pueden llegar a percibir la denuncia como una transgresión a los valores comunitarios, lo que profundiza aún más su inhibición.

De este modo, la barrera para denunciar no constituye un rasgo individual, sino el resultado de procesos de socialización que moldean el comportamiento a partir de expectativas compartidas, experiencias ajenas y patrones culturales que minimizan la violencia o la confinan al ámbito de lo privado.

2.5.2 Constructo de justificación de la violencia

La justificación de la violencia describe los procesos cognitivos y culturales mediante los cuales una agresión se reinterpreta como aceptable, merecida o necesaria. Este fenómeno se nutre de marcos simbólicos que ordenan la vida social y definen qué comportamientos se consideran legítimos dentro de una estructura de poder determinada. Segato (2016) explica que, en la sociedad la violencia contra las mujeres suele inscribirse en un mandato de autoridad masculina que se presenta como natural u obligatorio. Así, el agresor puede percibirse a sí mismo como quien restablece un orden, mientras que la víctima es vista como la transgresora, generando una narrativa social que legitima la agresión.

Esta justificación no solo emana del agresor, sino que es sostenida por el entorno social. Estudios latinoamericanos muestran que las creencias tradicionales de género y la atribución de responsabilidad a la víctima incrementan la tolerancia colectiva hacia la violencia y disminuyen la probabilidad de que la víctima reciba apoyo para denunciar. Martín Baró (1990) identifica estas creencias como parte de una psicología de la opresión, mediante la cual los sectores subordinados internalizan explicaciones que naturalizan su propio sufrimiento. En este marco distorsionado, la violencia se reinterpreta como disciplina, corrección o castigo moral, y no como una transgresión fundamental a los derechos humanos.

De manera crítica, la víctima puede llegar a interiorizar estas mismas creencias, reinterpretando los episodios violentos como resultado de sus propias fallas o como un componente inherente a su posición dentro de la relación. Este proceso coincide con los hallazgos de Heise (1998), quien documenta que las normas de género internalizadas operan como barreras subjetivas que reducen la percepción de injusticia y limitan activamente la búsqueda de ayuda. Cuando la violencia se percibe como legítima o inevitable, la motivación para denunciar se erosiona, pues la víctima no interpreta lo sucedido como un daño reparable, sino como un destino social o una consecuencia merecida de su propia conducta.

La justificación de la violencia se consolida, entonces, como un mecanismo psicosocial clave que perpetúa el ciclo de abuso, inhibe la acción de denunciar y mantiene la violencia confinada a la esfera privada, impidiendo su visibilización en el ámbito institucional donde podría ser confrontada.

2.5.3 Teorías del miedo institucional: desconfianza y expectativas de represalias

Las teorías del miedo institucional explican cómo la relación histórica entre la ciudadanía y los sistemas de justicia genera percepciones de riesgo fundadas que inhiben la denuncia. En contextos marcados por la impunidad y la desigualdad, las mujeres desarrollan una expectativa de daño bifronte, asociada no solo al agresor, sino también a las instituciones encargadas de su protección. Segato (2016) señala que los sistemas judiciales latinoamericanos suelen reproducir lógicas patriarcales que desacreditan el testimonio femenino, minimizan el daño y trasladan la carga de la culpa hacia la víctima. Este patrón genera la anticipación de una revictimización dentro del propio proceso de denuncia.

Desde la perspectiva de Crenshaw (1991) indica que esta desconfianza institucional se intensifica cuando confluyen múltiples ejes de opresión, como el género, la clase, la pertenencia étnica o la situación migratoria. Las mujeres indígenas, afrodescendientes o rurales enfrentan barreras adicionales debido a la discriminación estructural y a la falta de acceso lingüístico, jurídico y territorial. Esta desigualdad sistémica produce la expectativa racional de que acudir a las instituciones

no solo será inútil, sino potencialmente peligroso. El miedo a la indiferencia, la re-victimización o los prejuicios raciales incrementa la autocensura y anula la posibilidad de buscar apoyo formal.

Investigaciones latinoamericanas documentan que los cuerpos policiales y judiciales son percibidos frecuentemente como extensiones de las mismas estructuras de poder que permiten y naturalizan la violencia. Lagarde (2016) subraya que la violencia institucional funciona como un dispositivo que perpetúa la subordinación femenina al invalidar la experiencia del daño y desalentar activamente la denuncia. En este marco, el miedo no es una respuesta irracional, sino el resultado de un aprendizaje colectivo basado en experiencias previas, propias o comunitarias, donde denunciar implicó represalias, una mayor exposición al agresor o procesos judiciales prolongados e ineficaces.

Esta combinación de desconfianza arraigada y anticipación negativa configura un círculo de silencio institucional. Las mujeres realizan una evaluación de riesgo donde concluyen que denunciar puede aumentar el peligro físico, económico o social, optando así por no interactuar con instituciones que históricamente han fallado en proteger sus vidas. El miedo institucional se erige, por tanto, en un factor estructural determinante que mantiene la violencia en la esfera privada y refuerza su invisibilidad.

2.5.4 Socialización mediática y cultura de la tolerancia a la violencia

La socialización mediática influye profundamente en la construcción social de la violencia de género. La repetición constante de imágenes, discursos y representaciones que minimizan la agresión, la justifican o la presentan como un componente natural de las relaciones afectivas modela percepciones, expectativas y umbrales de tolerancia en la audiencia. Bandura (1977) identificó a los medios como agentes de aprendizaje social fundamentales, al proveer modelos de conducta que son observados, imitados y eventualmente normalizados. Cuando las narrativas mediáticas retratan a mujeres soportando maltrato, excusando la conducta del agresor o siendo responsabilizadas por la violencia sufrida, se instala y refuerza la idea de que estas dinámicas son comunes, inevitables o moralmente aceptables.

Segato (2016) advierte que los medios no se limitan a reproducir estereotipos patriarcales, sino que operan como dispositivos activos en la consolidación de una pedagogía de la crueldad, donde la violencia se transforma en espectáculo y se consume de manera pasiva. Este proceso genera una desensibilización colectiva y eleva progresivamente el umbral de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar. La violencia es así enmarcada como un drama individual y pasional, nunca como un problema estructural, lo que desplaza la responsabilidad hacia las víctimas y fortalece los mandatos de silencio. En este contexto, denunciar se convierte en un acto que confronta no solo al agresor, sino a un entorno social que sistemáticamente minimiza el daño.

Crenshaw (1991) subraya que estos procesos se intensifican cuando las víctimas pertenecen a grupos racializados o empobrecidos. Los medios suelen replicar narrativas discriminatorias que las representan como menos creíbles, más promiscuas o intrínsecamente vinculadas a la violencia, lo que incrementa su vulnerabilidad. Esta representación mediática sesgada influye directamente en la percepción pública sobre la legitimidad de sus denuncias y alimenta los prejuicios dentro del sistema institucional. Así, la socialización mediática consolida un clima cultural de impunidad simbólica, donde la violencia se percibe como parte del orden social establecido y la denuncia como una transgresión indeseable a ese orden.

La cultura de la tolerancia a la violencia se sustenta, en última instancia, en la repetición circular de mensajes que refuerzan la resignación, promueven explicaciones privatizadas del conflicto y reafirman las jerarquías de género. Este entorno simbólico opera como una barrera cultural silenciosa pero omnipresente que inhibe la acción de denunciar, deslegitima el testimonio de las víctimas y es fundamental para la perpetuación de la violencia en todos los niveles.

2.5.5 Carga reputacional: trabajo invisible y estigma en la no denuncia

La distribución desigual del trabajo emocional, cognitivo y organizacional en las relaciones heterosexuales constituye un componente estructural del orden patriarcal que trasciende el ámbito doméstico. Hochschild (1989), en *The Second Shift*, documentó la doble jornada laboral y doméstica que sostiene la vida cotidiana, mientras que en *The Managed Heart* (1983) conceptualizó el trabajo emocional como la gestión activa de sentimientos para preservar la armonía relacional. Esta labor se articula con lo que Daminger (2019) denomina carga mental: el trabajo cognitivo de anticipar, planificar y coordinar tareas, indispensable para el funcionamiento del vínculo aun cuando permanece invisibilizado y no remunerado.

En el contexto guatemalteco, marcado por fuertes mandatos de honor familiar, control comunitario y estrictos guiones de género, estas dinámicas adquieren una particular densidad simbólica. La reputación femenina funciona como un recurso estructural que determina el acceso al respeto social y a la legitimidad moral. Para capturar este fenómeno, puede emplearse el concepto de carga reputacional¹, entendido como la obligación social internalizada de sostener, proteger y gestionar la imagen pública de la relación de pareja, incluso a costa del bienestar personal. Este concepto se inspira en la noción de capital simbólico de Bourdieu (1998) el prestigio derivado del cumplimiento

¹ **Carga reputacional.** Término propuesto por la autora de esta tesis como categoría analítica, desarrollado a partir de la reflexión teórica sobre la violencia contra las mujeres. El concepto busca nombrar la presión simbólica, emocional y conductual que experimentan principalmente las mujeres al verse socialmente obligadas a gestionar y proteger la imagen pública de su relación de pareja para evitar sanciones sociales, pérdida de estatus o mayor vulnerabilidad. Su desarrollo teórico y empírico excede los objetivos del presente trabajo y queda planteado como una línea de elaboración futura de la autora.

de expectativas socialmente valoradas, adaptado al ámbito íntimo donde la pertenencia a una “unión estable” opera como un recurso central de estatus y pertenencia.

Para muchas mujeres guatemaltecas, ser percibidas como “una buena mujer con un buen hombre” constituye un elemento clave en la obtención de reconocimiento comunitario. En este marco, el estigma asociado a la separación o la denuncia se convierte en un costo social elevado. El modelo de estigmatización de la violencia de pareja propuesto por Overstreet y Quinn (2013) resulta especialmente útil al distinguir el estigma cultural (normas que responsabilizan a la víctima), el estigma anticipado (miedo a la reacción social) y el estigma internalizado (auto-culpabilización). Waltermaurer (2012) documenta cómo la justificación pública de la violencia genera entornos que normalizan la agresión, mientras que Mukerji et al. (2023) muestran cómo estas lógicas estigmatizantes se traducen en patrones persistentes de silencio.

En este entramado, muchas mujeres se ven compelidas a ocultar dinámicas de maltrato. Reconocer la violencia implicaría no solo cuestionar el rol de género que se espera de ellas, sino también arriesgar una pérdida tangible de capital simbólico y apoyo comunitario. De manera informal, terminan desempeñando una función análoga a la de un equipo de relaciones públicas no remunerado, al administran narrativas, contienen daños y elaboran una versión socialmente aceptable de la pareja, aun cuando esta contradiga su experiencia emocional interna. Esta gestión reputacional actúa como un dispositivo de control simbólico (Bourdieu, 1998) que contribuye a mantener la estructura relacional patriarcal.

La intensidad y manifestación de esta carga reputacional no son homogéneas; pueden variar según clase social, etnicidad, edad o el grado de vigilancia comunitaria. Explorar estas variaciones es fundamental para comprender cómo se producen y distribuyen las expectativas reputacionales en distintos entornos guatemaltecos.

El efecto acumulativo de estas dinámicas es profundo. Al sostener simultáneamente la logística del hogar y la reputación de la relación, muchas mujeres internalizan la idea de que su rol social exige preservar la estabilidad emocional y pública del vínculo sin importar el costo subjetivo. Esta expectativa favorece la autoculpabilización y la justificación del maltrato (Walker, 2009), ya que reconocer el daño supondría desarticular la narrativa que se ha construido frente al entorno. Así, la carga reputacional opera como un mecanismo estructural que dificulta la ruptura del ciclo de violencia, alimenta el temor a denunciar y refuerza la indefensión aprendida descrita por Seligman (1975).

En síntesis, las responsabilidades relacionales impuestas a las mujeres funcionan como una extensión del mandato de género: sostener, armonizar, justificar y proteger. Estas tareas, normalizadas a través de la violencia simbólica (Bourdieu, 1998), se vuelven invisibles incluso para quienes las realizan. La carga reputacional emerge, entonces, como un eslabón crítico entre la socialización femenina, la normalización de la violencia y los obstáculos estructurales para la denuncia en el contexto guatemalteco.

3. METODOLOGÍA

3.1 Alcance

Se definió un alcance explicativo para este proyecto, ya que el estudio busca probar un modelo de mediación serial para explicar el mecanismo psicológico a través del cual la polivictimización conduce a la indefensión aprendida, mediado secuencialmente por la justificación de la violencia hacia la mujer y el miedo a denunciar.

3.2 Muestra

El tipo de muestreo es no probabilístico, por conveniencia. Si bien este método limita la generalización estadística de los resultados a la población general, se considera apropiado y es frecuentemente utilizado en estudios de mecanismos psicológicos en poblaciones de difícil acceso, donde el foco inicial es la validez interna del modelo teórico propuesto.

Criterios de inclusión:

1. Mujeres guatemaltecas mayores de 18 años.
2. Con historial de al menos un evento de victimización en la vida adulta.
3. Que proporcionen consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

1. En estado de crisis psicológica aguda al momento del estudio.
2. Con dificultades cognitivas evidentes que impidan comprender los instrumentos.

Tamaño de muestra: Muestreo no probabilístico, por conveniencia, el tamaño de muestra definitivo se determinará mediante un cálculo de poder estadístico a priori (power analysis). La cifra de N=100 es una estimación conservadora basada en referencias metodológicas para modelos de mediación (Fritz & MacKinnon, 2007).

3.3 Variables

A continuación, se describen las variables del estudio, su tipo, los procedimientos de medición y consideraciones metodológicas relevantes.

La polivictimización se definió como la variable independiente del modelo y se evaluó mediante el reporte de experiencias de violencia física, sexual, psicológica, así como episodios de acoso y control económico ocurridos durante la vida adulta. Esta variable permite estimar el nivel de exposición acumulativa a distintas formas de victimización, constituyéndose en un indicador global de la intensidad y diversidad del daño experimentado.

La justificación de la violencia, incorporada como primer mediador del modelo, fue medida mediante la *Escala de Mitos sobre la Violencia en el Noviazgo (IMVN)*. Esta escala permite identificar la presencia de creencias socioculturales que normalizan, minimizan o legitiman la violencia dentro de relaciones afectivas, funcionando como un indicador de internalización de normas que reproducen la tolerancia hacia la agresión.

El miedo a denunciar, segundo mediador, se evaluó mediante un instrumento contextual diseñado específicamente para esta investigación. Este incluye dimensiones basadas en la *Breve Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (BFNE)*, así como indicadores relativos al temor a represalias, la anticipación de revictimización y la desconfianza institucional. El objetivo de esta medición es estimar el nivel de inhibición emocional y cognitiva asociado a la posibilidad de reportar la violencia.

La indefensión aprendida constituyó la variable dependiente y fue evaluada a través de tres indicadores obtenidos mediante instrumentos psicométricos validados, desesperanza (*Beck Hopelessness Scale*, BHS), autoeficacia generalizada (*General Self-Efficacy Scale*, GSE) y locus de control externo. Cada componente se analizó de manera independiente, dada la naturaleza multidimensional del constructo y la necesidad de evitar la reducción a un puntaje global que pudiera ocultar variaciones específicas entre dimensiones.

Finalmente, se incorporaron variables de control con el fin de ajustar posibles efectos de confusión. Estas incluyeron características sociodemográficas: edad, etnicidad, nivel educativo, situación laboral y estado civil, así como características específicas de la victimización, tales como la frecuencia y el tipo de violencia experimentada.

3.4 Diseño de investigación

Se eligió un diseño no experimental, transversal y de tipo correlacional-causal, por las siguientes razones:

1. **No experimental:** Porque las variables de estudio (polivictimización, justificación de la violencia, miedo a denunciar e indefensión) son cualidades preexistentes en las participantes que no pueden ni deben ser manipuladas por cuestiones éticas evidentes. El investigador se limita a observarlas y medirlas en su contexto natural.
2. **Transversal:** Porque la recolección de datos se realizará en un único momento temporal, lo que resulta eficiente y apropiado para un primer acercamiento al modelo de mediación propuesto.
3. **Correlacional-causal:** Porque el objetivo central no es solo describir relaciones entre variables, sino contrastar un modelo teórico que propone relaciones de influencia y mecanismos de mediación secuencial. Si bien el diseño no permite afirmar causalidad con absoluta certeza, el análisis de mediación con técnicas robustas como el bootstrap proporciona evidencia sólida para evaluar los efectos indirectes planteados en las hipótesis.

3.5 Instrumentos de investigación

Se integró una batería de instrumentos que combina:

Instrumentos estandarizados en español: Se utilizaron escalas validadas y de libre acceso para evaluar las variables centrales del estudio, entre ellas:

- Escala de Desesperanza de Beck (BHS), orientada a medir expectativas negativas hacia el futuro.
- Escala de Autoeficacia Generalizada (GSE), utilizada para evaluar la percepción de capacidad personal de afrontamiento.
- Escala de Mitos sobre la Violencia en el Noviazgo (IMVN), empleada para medir creencias y actitudes que normalizan o minimizan la violencia en las relaciones afectivas.
- Escala Breve de Miedo a la Evaluación Negativa (BFNE), utilizada para evaluar el temor al juicio social y la desaprobación externa en contextos de exposición o denuncia.
- Subescala de Locus de Control Externo: Se incluyeron ítems adaptados de constructos de control externo, basados en el modelo de Rotter, con el objetivo de evaluar la percepción de falta de control personal sobre los acontecimientos de la vida.

- Medida específica de “Miedo a Denunciar”: dada la ausencia de un instrumento único y validado para evaluar este constructo en el contexto guatemalteco, se desarrolló una medida de elaboración propia, diseñada específicamente para el presente estudio.

La medida integra dimensiones relacionadas con:

- Temor a represalias
- Miedo al desamparo económico
- Desconfianza institucional
- Temor a la revictimización
- Preocupación por la privacidad y el estigma social

Esta medida fue sometida a una prueba piloto con una submuestra de 10 mujeres guatemaltecas, con el fin de verificar la claridad de los ítems, su pertinencia cultural y la consistencia interna, obteniendo un coeficiente Alpha de Cronbach preliminar en rangos aceptables.

- Adaptación lingüística y contextual: Todos los instrumentos fueron revisados por un panel interdisciplinario de expertas en psicología, género y violencia, y se realizaron ajustes terminológicos y contextuales para garantizar su validez cultural y adecuada comprensión en el contexto guatemalteco.

El instrumento completo, incluyendo los ítems y el formato de respuesta, se presenta en el Anexo.

3.6 Análisis de datos cuantitativos

Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó software estadístico especializado, específicamente R, empleando implementaciones equivalentes al macro PROCESS de Hayes para la estimación de modelos de mediación. El plan de análisis, previamente detallado en la propuesta metodológica, se ejecutó de la siguiente manera:

Análisis Descriptivos: Se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes para las variables sociodemográficas categóricas (etnicidad, nivel educativo, situación laboral y estado civil), así como para la variable de polivictimización dicotomizada. Para las variables continuas (edad y puntuaciones totales de los constructos), se estimaron estadísticos de tendencia central y dispersión, incluyendo medias (M), desviaciones estándar (DE), así como valores mínimos y máximos observados.

Adicionalmente, se evaluó la consistencia interna de las escalas de Justificación de la violencia y miedo a denunciar mediante el coeficiente alfa de Cronbach. En el caso del índice compuesto de indefensión Aprendida, se verificó la consistencia interna de los componentes que lo integran en la presente muestra.

Análisis Correlacionales: Con el objetivo de examinar las relaciones lineales entre las variables de estudio y dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se calcularon correlaciones bivariadas de Pearson entre las puntuaciones totales de polivictimización, justificación de la violencia, miedo a denunciar e indefensión aprendida. El nivel de significancia estadística se estableció en $\alpha = .05$.

Análisis de Mediación: Para contrastar el modelo teórico propuesto y dar respuesta al tercer objetivo específico, se realizó un análisis de mediación serial utilizando la técnica de remuestreo bootstrap con 10,000 muestras. Se especificó un modelo de mediación serial con dos mediadores (Modelo 6), en el cual la polivictimización se definió como variable independiente (X), la justificación de la violencia como primer mediador (M1), el miedo a denunciar como segundo mediador (M2) y el índice de indefensión aprendida como variable dependiente (Y). La significancia estadística de los efectos indirectos, tanto simples como seriales, se evaluó mediante intervalos de confianza al 95% basados en el método bootstrap. Se consideró que un efecto era estadísticamente significativo cuando su intervalo de confianza no incluía el valor cero.

3.7 Procedimientos

Los procedimientos utilizados en la investigación se describen a continuación:

1. **Fase de Alianzas:** Se establecieron acuerdos de colaboración con dos organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a mujeres víctimas de violencia en el área metropolitana de Guatemala, las cuales solicitaron mantenerse en el anonimato con el fin de resguardar la seguridad de sus usuarias. A través de estas organizaciones se reclutaron 30 participantes. Con el propósito de alcanzar el tamaño muestral establecido y acceder a una población más diversa no necesariamente vinculada a servicios formales, se implementó una segunda estrategia de reclutamiento en mercados municipales de la ciudad, mediante la cual se incorporaron las 70 participantes restantes.
2. **Fase de Protocolo Ético:** Se elaboró y aplicó un protocolo de investigación acorde con los lineamientos éticos internacionales, particularmente los establecidos en la Declaración de Helsinki, así como con las consideraciones específicas para investigación en contextos de violencia. A todas las participantes se les presentó un formulario de consentimiento informado en formato digital, integrado en el instrumento de recolección, el cual detallaba

los objetivos del estudio, la voluntariedad de la participación, el anonimato, la confidencialidad, los posibles riesgos y beneficios, así como los recursos de apoyo psicológico disponibles. La aplicación de la encuesta se realizó únicamente tras la aceptación explícita del consentimiento informado.

3. **Fase de Recolección:** La recolección de datos se llevó a cabo de forma presencial y digital. En el caso de las participantes reclutadas a través de las organizaciones, la aplicación se realizó en espacios privados y seguros facilitados por dichas instituciones. Para las participantes reclutadas en mercados municipales, la aplicación se efectuó de manera individual, posterior a una explicación grupal inicial, utilizando un formulario de Google Forms en un dispositivo móvil de la investigadora, garantizando en todo momento la privacidad de las respuestas.
4. **Fase de Procesamiento:** Los datos recolectados digitalmente se exportaron a una hoja de cálculo para su procesamiento. Se realizó una limpieza exhaustiva de la base de datos, verificando la ausencia de registros duplicados, respuestas inconsistentes o valores fuera de rango. Posteriormente, se calcularon las puntuaciones totales de cada constructo (polivictimización, justificación de la violencia, miedo a denunciar, desesperanza, autoeficacia y locus de control) y se construyó el índice compuesto estandarizado (*ICI_SIMPLE*) para la variable de indefensión aprendida, conforme a lo establecido en la operacionalización de variables.
5. **Fase de Análisis:** Se ejecutó el plan de análisis descrito en la sección 3.6, utilizando el software R para los análisis descriptivos, correlacionales y de mediación serial con remuestreo bootstrap.
6. **Fase Final:** Finalmente, se procedió a la interpretación de los resultados obtenidos, su contraste con el marco teórico planteado y la redacción del informe final de investigación.

4. RESULTADOS

La ejecución del plan metodológico permitió recopilar y analizar los datos, proporcionando evidencia empírica para contrastar las hipótesis planteadas en el estudio. A continuación, se presentan los resultados fundamentales obtenidos en cada fase del análisis.

Análisis descriptivo de la muestra y las variables

Caracterización de la muestra y niveles de las variables de estudio

El análisis descriptivo permitió obtener una caracterización detallada de las 100 mujeres participantes, así como de sus puntuaciones en los principales constructos evaluados.

Tabla 1

Caracterización sociodemográfica y de victimización de la muestra (N = 100)

Variable	Categoría	n	%
Identificación Étnica	Ladina/Mestiza	73	73.0
	Maya	27	27.0
Polivictimización (Tipos)	M (DE)	2.8 (2.0)	
	0 tipos	7	7.0
	1-2 tipos	33	33.0
	3 o más tipos	60	60.0

Tabla 2

Estadísticos descriptivos de las variables del modelo

Variable	Rango Teórico	M	DE	Mín.	Máx.	α
1. Polivictimización	0 - 6	2.8	2.0	0	6	-
2. Justificación de la Violencia	12 - 60	38.4	10.2	12	60	.89
3. Miedo a Denunciar	11 - 55	34.7	10.1	11	55	.91
4. Indefensión Aprendida (Compuesto)	Puntuación Z	-0.01	0.79	-1.73	1.81	.83

Nota: M = media; DE = desviación estándar; α = alfa de Cronbach.

La evidencia descriptiva indica que se logró acceder a la población objetivo, conformada mayoritariamente por mujeres ladinas/mestizas (73%), seguidas por mujeres mayas (27%). El hallazgo más relevante corresponde al elevado nivel de polivictimización observado en la muestra:

el 60% de las participantes reportó haber experimentado tres o más tipos de violencia (física, sexual, psicológica, acoso, económica y/o victimización institucional), con una media de 2.8 tipos de victimización.

En relación con las variables psicológicas, se identificaron puntuaciones promedio por encima del punto medio teórico en la Escala de Mitos sobre la Violencia en el Noviazgo (IMVN) ($M = 38.4$) y en la medida de Miedo a Denunciar (MD) ($M = 34.7$), lo que sugiere una tendencia moderada-alta hacia la internalización de la violencia y el temor a reportarla en esta población. Asimismo, los instrumentos utilizados mostraron niveles adecuados a excelentes de consistencia interna ($\alpha > .80$), lo que respalda la confiabilidad de las mediciones en el contexto de aplicación.

Correlaciones bivariadas: relaciones entre polivictimización, justificación, miedo e indefensión

Patrón de relaciones bivariadas entre las variables del modelo

El análisis correlacional permitió explorar las asociaciones bivariadas entre la polivictimización, la justificación de la violencia, el miedo a denunciar y la indefensión aprendida. Los resultados del análisis correlacional proporcionaron evidencia inicial consistente con el marco teórico del estudio, al mostrar asociaciones significativas entre las variables en la dirección esperada. En particular, la polivictimización se asoció positivamente con la justificación de la violencia y el miedo a denunciar, mientras que estas variables mostraron relaciones positivas con la indefensión aprendida, lo que sugiere un entramado de procesos psicológicos interrelacionados que vinculan la experiencia de violencia con formas de inhibición conductual y emocional.

Tabla 3.

Matriz de Correlaciones de Pearson entre las Variables del Estudio

Variable	1	2	3	4
1. Polivictimización	—			
2. Justificación de la Violencia	.42***	—		
3. Miedo a Denunciar	.53***	.65***	—	
4. Indefensión Aprendida (Compuesto)	.51***	.54***	.72***	—
*** $p < .001$.				

Nota: 1 = Polivictimización (conteo de 0-6 tipos); 2 = Justificación de la violencia (Escala IMVN); 3 = Miedo a denunciar (Medida contextual MD); 4 = Indefensión aprendida (Índice compuesto ICS: promedio de desesperanza/BHS, autoeficacia/GSE y locus de control externo). *** $p < .001$.

La evidencia correlacional confirma las hipótesis específicas de relación directa entre las variables del estudio. Se observaron correlaciones positivas, estadísticamente significativas y de magnitud moderada a alta entre todos los pares de variables analizados.

En particular, la polivictimización se asoció de manera positiva con la indefensión aprendida ($r = .51$), cumpliendo el prerrequisito estadístico para la prueba de mediación. Asimismo, la polivictimización mostró una asociación significativa con la justificación de la violencia ($r = .42$). A su vez, la justificación de la violencia presentó una asociación fuerte con el miedo a denunciar ($r = .65$), mientras que el miedo a denunciar exhibió la relación más elevada con la indefensión aprendida ($r = .72$).

Este patrón de asociaciones proporciona una evidencia preliminar robusta a favor del modelo de mediación serial propuesto, al indicar que las variables se encuentran interrelacionadas de acuerdo con el orden secuencial hipotetizado ($X \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Y$).

Modelo de mediación serial: contraste y efectos indirectos

El análisis de mediación mediante procedimientos de remuestreo bootstrap proporcionó la evidencia necesaria para evaluar el mecanismo secuencial planteado en la hipótesis general, permitiendo estimar tanto los efectos indirectos como el efecto directo del modelo propuesto.

Tabla 4.

Efectos Directos e Indirectos del Modelo de Mediación Serial

Trayectoria / Efecto	Coef. (β)	EE	IC 95% Bootstrap		Signif.
			Inferior	Superior	
Efectos Directos					
X \rightarrow M1 (a1)	2.11	0.46	1.20	3.02	Sí
M1 \rightarrow M2 (d21)	0.65	0.06	0.53	0.77	Sí
X \rightarrow M2 (a2)	1.67	0.42	0.84	2.51	Sí
M2 \rightarrow Y (b2)	0.056	0.006	0.044	0.068	Sí
X \rightarrow Y (c')	0.041	0.027	-0.013	0.094	No
Efectos Indirectos					
Ind1: X \rightarrow M1 \rightarrow Y	0.022	0.020	-0.014	0.067	No
Ind2: X \rightarrow M2 \rightarrow Y	0.094	0.026	0.048	0.151	Sí
Ind3: X \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Y	0.077	0.023	0.038	0.127	Sí
Efecto Indirecto Total	0.193	0.042	0.116	0.280	Sí
Efecto Total (c)	0.234	0.032	0.170	0.297	Sí

Nota. X = Polivictimización; M1 = Justificación de la Violencia (IMVN); M2 = Miedo a Denunciar (MD); Y = Indefensión Aprendida (Compuesto ICS). Coef. = Coeficiente no estandarizado; EE = Error Estándar; IC = Intervalo de Confianza. Un efecto es significativo si su IC 95% no incluye el cero.

Figura 1.

Modelo de Mediación Serial con Coeficientes de Ruta Estandarizados y Efectos Indirecto

Nota: X = Polivictimización; M1 = Justificación (IMVN); M2 = Miedo a Denunciar (MD); Y = Indefensión Aprendida. Se presentan coeficientes estandarizados. Intervalos de confianza bootstrap al 95% basados en 10,000 remuestreos. ** $p < .001$.

El análisis de mediación serial proporcionó la evidencia empírica central del estudio para evaluar la hipótesis general. Los resultados indicaron que la polivictimización predijo significativamente la justificación de la violencia ($\beta = .42, p < .001$) y el miedo a denunciar ($\beta = .53, p < .001$). A su vez, la justificación de la violencia se asoció positivamente con el miedo a denunciar ($\beta = .65, p < .001$), el cual predijo de manera significativa la indefensión aprendida ($\beta = .72, p < .001$).

El efecto indirecto serial de la polivictimización sobre la indefensión aprendida, a través de la justificación de la violencia y el miedo a denunciar ($X \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Y$), resultó estadísticamente significativo ($\beta = 0.077, IC\ 95\% [0.038, 0.127]$). En contraste, el efecto directo de la polivictimización sobre la indefensión aprendida no alcanzó significación estadística ($\beta = 0.041, IC\ 95\% [-0.013, 0.094]$), lo que indica un patrón de mediación completa.

Adicionalmente, el análisis de los efectos indirectos específicos mostró que el miedo a denunciar actuó como mediador individual significativo en la relación entre polivictimización e indefensión

aprendida ($X \rightarrow M2 \rightarrow Y$), mientras que la justificación de la violencia, de forma aislada, no presentó un efecto mediador significativo ($X \rightarrow M1 \rightarrow Y$). Este hallazgo sugiere que el papel principal de la justificación de la violencia es activar y potenciar el miedo a denunciar, el cual opera como mediador proximal directo de la indefensión aprendida.

En conjunto, los resultados respaldan de manera robusta el modelo teórico propuesto, indicando que la polivictimización no predice la indefensión aprendida de forma directa, sino a través de un mecanismo psicológico secuencial de internalización de la violencia, que culmina en un miedo paralizante a denunciar.

Desglose de la salida estadística principal del modelo

Para estimar el modelo de mediación serial se realizaron regresiones lineales múltiples correspondientes a cada variable dependiente del modelo, siguiendo la lógica secuencial propuesta.

En primer lugar, la polivictimización predijo de manera significativa la justificación de la violencia ($\beta = .42, p < .001$), explicando el 17.6% de la varianza de esta variable ($R^2 = .176$). En segundo lugar, el miedo a denunciar fue predicho significativamente tanto por la justificación de la violencia ($\beta = .65, p < .001$) como por la polivictimización ($\beta = .53, p < .001$), explicando conjuntamente el 54.4% de la varianza del modelo ($R^2 = .544$). Finalmente, la indefensión aprendida fue predicha de manera significativa por el miedo a denunciar ($\beta = .72, p < .001$), mientras que el efecto directo de la polivictimización no resultó estadísticamente significativo, lo que sugiere un patrón de mediación completa a través de las variables intermedias.

Tabla 5

Coefficientes estandarizados de las rutas del modelo de mediación serial

Relación	β	p
Polivictimización \rightarrow Justificación de la violencia	.42	< .001
Justificación de la violencia \rightarrow Miedo a denunciar	.65	< .001
Polivictimización \rightarrow Miedo a denunciar	.53	< .001
Miedo a denunciar \rightarrow Indefensión aprendida	.72	< .001

Nota: Coeficientes estandarizados.

Análisis integrado de la salida estadística

El análisis de las rutas individuales mostró que todas las relaciones hipotetizadas entre la polivictimización (conteo de tipos), la justificación de la violencia (evaluada con la Escala IMVN) y el miedo a denunciar (medido con la escala contextual MD) fueron estadísticamente significativas ($p < .001$), lo que respalda la validez predictiva del modelo propuesto. En particular, el modelo final explicó el 52.9% de la varianza en los niveles de indefensión aprendida ($R^2 = .529$), indicando una capacidad explicativa elevada del conjunto de variables predictoras.

El análisis de las rutas individuales mostró que todas las relaciones hipotetizadas entre la polivictimización, la justificación de la violencia y el miedo a denunciar fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, la ruta directa entre polivictimización e indefensión aprendida (c') no alcanzó significación estadística ($\beta = 0.041$, $p = .134$, IC 95% [-0.013, 0.094]), lo que constituye un hallazgo central del modelo.

La prueba de mediación mediante procedimientos de remuestreo bootstrap confirmó que el efecto indirecto en serie ($X \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Y$) fue estadísticamente significativo ($\beta = 0.077$, IC 95% [0.038, 0.127]), ya que el intervalo de confianza no incluyó el valor cero. Asimismo, el efecto indirecto simple a través del miedo a denunciar ($X \rightarrow M2 \rightarrow Y$) resultó significativo ($\beta = 0.094$, IC 95% [0.048, 0.151]). El efecto indirecto total fue igualmente significativo ($\beta = 0.193$, IC 95% [0.116, 0.280]) y explicó la mayor proporción del efecto total ($c = 0.234$).

Conclusión del tratamiento estadístico

En respuesta a la pregunta de investigación, si la justificación de la violencia y el miedo a denunciar median secuencialmente la relación entre la polivictimización y la indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas, los resultados indican una respuesta afirmativa. La aplicación del modelo de mediación serial con bootstrapping proporcionó evidencia empírica robusta que confirma la existencia de un mecanismo psicológico secuencial plenamente mediado, en el cual la polivictimización incrementa la justificación de la violencia, esta fortalece el miedo a denunciar y, finalmente, dicho miedo actúa como mediador proximal directo de la indefensión aprendida.

5. DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio indican que la polivictimización en mujeres guatemaltecas no conduce de manera directa a la indefensión aprendida, sino que lo hace a través de un mecanismo psicológico secuencial. Específicamente, la exposición reiterada a distintos tipos de violencia incrementa la internalización de creencias que justifican la violencia contra la mujer; dichas creencias, a su vez, intensifican un miedo multifacético a denunciar, el cual emerge como el predictor directo más robusto de la indefensión aprendida.

Este hallazgo sugiere que el fenómeno del subregistro de la violencia, entendido como la brecha entre la prevalencia epidemiológica y las denuncias formales no puede explicarse exclusivamente por barreras institucionales, limitaciones estructurales o falta de acceso a recursos. Los datos revelan la existencia de un proceso psicológico interno que contribuye de manera significativa a esta brecha. La exposición crónica a la violencia distorsiona progresivamente la percepción de la víctima respecto a la normalidad y legitimidad de la agresión, y dicha distorsión cognitiva alimenta un temor profundo y paralizante tanto hacia el agresor como hacia el sistema de justicia. Este proceso culmina en una resignación conductual característica de la indefensión aprendida.

Este proceso psicológico no ocurre en el vacío, sino que se encuentra profundamente anclado en la internalización de normas sociales adquiridas a través de la socialización de género. Desde edades tempranas, las mujeres son expuestas a mandatos culturales que promueven la tolerancia al malestar, la priorización del bienestar ajeno, la responsabilidad por la cohesión familiar y la minimización de la violencia sufrida. En contextos de violencia crónica, estas normas internalizadas funcionan como marcos interpretativos que facilitan la normalización de la agresión y la atribución de responsabilidad a la propia víctima, reforzando así la justificación de la violencia como un “mal menor” o un destino inevitable.

En este contexto, los resultados también pueden interpretarse en lo que en esta investigación se conceptualiza como *carga reputacional*, la obligación social internalizada de sostener, proteger y gestionar la imagen pública de la relación de pareja como parte del mandato de ser una “buena mujer”. Esta carga implica un trabajo emocional, cognitivo y simbólico constante orientado a preservar la respetabilidad social del vínculo, aun cuando este sea violento. La polivictimización interactúa con esta exigencia reputacional, reforzando la tendencia a justificar la violencia y a silenciarla, dado que reconocerla o denunciarla supondría una pérdida significativa de capital simbólico, apoyo comunitario y legitimidad moral. Así, la normalización de la violencia no solo responde a procesos intrapsíquicos, sino también a la necesidad de sostener una identidad femenina socialmente aceptable.

Desde esta perspectiva, la polivictimización no solo acumula experiencias traumáticas, sino que interactúa con procesos previos de socialización diferencial que predisponen a las mujeres a reinterpretar la violencia como parte constitutiva de su rol social. La indefensión aprendida que emerge en este contexto no puede entenderse únicamente como un déficit individual de agencia, sino como el resultado de un aprendizaje social prolongado que sanciona la resistencia femenina y recompensa la sumisión, el silencio y la adaptabilidad.

Desde esta perspectiva, el modelo propuesto parece capturar un proceso de adaptación patológica a un entorno de violencia estructural y persistente. Este resultado es consistente con la teoría de la indefensión aprendida de Seligman (1975), la cual postula que cuando un organismo percibe que sus acciones carecen de efecto sobre estímulos aversivos, desarrolla pasividad, inhibición conductual y expectativas de incontrolabilidad. En el presente estudio, la polivictimización constituye la condición de base para esta percepción; sin embargo, son los constructos psicológicos de carácter sociocultural, la justificación de la violencia y el miedo a denunciar los que catalizan y consolidan dicho proceso.

Los resultados descriptivos evidencian una muestra con altos niveles de polivictimización, donde aproximadamente el 60% de las participantes reportó haber experimentado tres o más tipos de violencia. Este hallazgo refleja la naturaleza estructural y acumulativa de la violencia contra las mujeres en Guatemala, en concordancia con datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio Público.

Asimismo, los niveles moderadamente altos de justificación de la violencia ($M = 38.4$) resultan particularmente preocupantes, ya que sugieren una profunda internalización de normas y creencias que normalizan o legitiman la agresión. Este resultado dialoga con investigaciones previas, como las de Gracia y Herrero (2006), quienes identifican la aceptación de mitos sobre la violencia como un predictor central de su tolerancia y perpetuación. La aceptación de mitos sobre la violencia (constructo evaluado en este estudio mediante la Escala IMVN) como un predictor central.

Por su parte, la puntuación media obtenida en miedo a denunciar ($M = 34.7$) supera el punto medio teórico de la escala, lo que indica que el temor no constituye una reacción aislada o circunstancial, sino un estado emocional ampliamente extendido entre las participantes. Este hallazgo es consistente con estudios como los de Echeburúa et al. (2010), que documentan el miedo como un factor clave en la inhibición de la denuncia y la búsqueda de ayuda.

La confirmación de todas las hipótesis correlacionales proporciona un respaldo empírico inicial al modelo propuesto. En particular, la fuerte correlación observada entre la justificación de la violencia y el miedo a denunciar ($r = .65$) resulta especialmente significativa, ya que sugiere que ambos constructos no operan de manera independiente. La internalización de creencias que normalizan la

violencia (“esto es normal”, “es parte de la relación”, “yo lo merezco”) parece estar estrechamente vinculada al temor anticipatorio frente a las consecuencias de denunciar.

La elevada asociación entre la justificación de la violencia y el miedo a denunciar puede interpretarse, además, como un efecto directo de la internalización de normas sociales que regulan el comportamiento femenino en sociedades patriarcales. La socialización de género enseña a las mujeres que denunciar equivale a transgredir expectativas normativas de discreción, sacrificio y lealtad relacional, exponiéndolas a sanciones sociales que van desde la estigmatización hasta la exclusión económica y comunitaria. En este sentido, el miedo a denunciar no responde únicamente a amenazas externas concretas, sino a un aprendizaje social que anticipa castigos simbólicos y materiales por desafiar el orden establecido.

Desde esta perspectiva, la fuerte asociación entre justificación y miedo también puede entenderse como una manifestación empírica de la carga reputacional. La justificación de la violencia cumple una función defensiva de la identidad social, permite preservar la narrativa de una relación “normal” y de una feminidad adecuada ante el entorno. El miedo a denunciar emerge, entonces, no solo como temor a represalias externas, sino como miedo a desarticular públicamente esa narrativa, exponiéndose al estigma, al descrédito y a la pérdida de pertenencia comunitaria. En este sentido, denunciar no implica únicamente activar un proceso legal, sino asumir un costo reputacional elevado que muchas mujeres anticipan como inasumible.

Este aprendizaje contribuye a moldear subjetividades funcionales a las necesidades del sistema patriarcal, en tanto mujeres que internalizan estas normas tienden a autorregular su conducta, inhibiendo la denuncia y la búsqueda de protección incluso en ausencia de coerción explícita. Así, la violencia no solo controla mediante el daño, sino mediante la anticipación del castigo social, lo cual refuerza la pasividad y la dependencia. Este patrón puede interpretarse a la luz de marcos psicosociales que explican la regulación simbólica del comportamiento femenino en este contexto. El denominado *Madonna-Whore Complex* (Freud, 1912), retomado y problematizado por autores contemporáneos, ofrece una lente interpretativa útil. Dicho esquema dicotómico escinde la identidad femenina entre la mujer “virtuosa”, abnegada y tolerante, y la mujer “transgresora”, sancionada socialmente por desafiar el orden establecido.

Desde esta lógica, la mujer que justifica la violencia puede estar internalizando el mandato de sacrificio y silencio asociado al rol de la “buena mujer”, mientras que la denuncia implica el riesgo de ser reclasificada como disruptiva, desleal o moralmente cuestionable. En consecuencia, el miedo a denunciar no se limita al temor a represalias físicas o económicas, sino que incluye un miedo profundo a la sanción psicosocial, al descrédito y a la pérdida de identidad y pertenencia.

La correlación más elevada del estudio ,entre miedo a denunciar e indefensión aprendida ($r = .72$) refuerza esta interpretación, al indicar que este miedo, cargado de significados culturales y sociales, constituye el factor más directamente asociado con la inhibición de la agencia y la acción.

El análisis de mediación serial representa el núcleo de la contribución empírica del estudio. El hallazgo de un efecto indirecto serial significativo (con la indefensión aprendida operacionalizada como un índice compuesto de desesperanza/BHS, baja autoeficacia/GSE y locus de control externo) confirma la validez empírica de la secuencia teórica propuesta. Adicionalmente, la ausencia de un efecto directo significativo entre polivictimización e indefensión aprendida refuerza la interpretación de que la exposición a la violencia opera principalmente a través de procesos de construcción de significado psicológico, y no únicamente como un acumulador cuantitativo de experiencias traumáticas.

La mediación completa observada sugiere que, en ausencia de la internalización de creencias justificadoras y del miedo paralizante a denunciar, la polivictimización no conduciría necesariamente a la indefensión aprendida en su forma más incapacitante. Resulta particularmente relevante que la ruta indirecta que vincula polivictimización y indefensión únicamente a través de la justificación de la violencia no haya sido significativa. Este hallazgo indica que la justificación, por sí sola, no resulta suficiente para generar pasividad; su efecto emerge en la medida en que activa y potencia el miedo.

El modelo de mediación serial puede interpretarse como la expresión de una conminación de factores psicológicos, sociales y estructurales que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres y las vuelven más moldeables a las necesidades económicas, políticas y sociales. La polivictimización opera como un factor de desgaste continuo que, en interacción con normas sociales internalizadas y una socialización de género basada en la obediencia y el sacrificio, produce subjetividades adaptativas a contextos de desigualdad.

Desde esta óptica, la justificación de la violencia cumple una función sistémica, reduce la probabilidad de ruptura del orden social al convertir la agresión en un fenómeno comprensible, esperado o incluso merecido. Posteriormente, el miedo a denunciar actúa como un mecanismo de autorregulación que inhibe conductas potencialmente disruptivas para el sistema, como la denuncia, la búsqueda de justicia o la autonomía económica. La indefensión aprendida resultante no es, por tanto, un efecto colateral, sino un desenlace funcional a estructuras que requieren mujeres silenciosas, disponibles y políticamente inofensivas.

La carga reputacional opera en este punto como un engranaje clave del modelo de mediación. Al exigir a las mujeres la gestión activa de la imagen pública de la relación, refuerza la autorregulación emocional y conductual, incrementando el miedo a denunciar como estrategia de preservación

identitaria y social. De este modo, el miedo no solo paraliza, sino que cumple una función adaptativa dentro de un orden patriarcal que requiere mujeres emocionalmente disponibles, relacionamente leales y políticamente silenciosas. La indefensión aprendida que emerge no constituye un efecto accidental, sino un desenlace coherente con estas exigencias estructurales.

En este sentido, la justificación de la violencia puede entenderse como un catalizador cognitivo-afectivo, no inmoviliza directamente, pero legitima un orden que vuelve amenazante cualquier intento de resistencia. Esta interpretación es coherente con la teoría de la coerción patriarcal propuesta por Stark (2007), la cual plantea que el control se ejerce no solo mediante la violencia física, sino a través de la regulación psicológica, simbólica y cotidiana de la percepción de la realidad de la víctima.

En conjunto, los resultados del presente estudio amplían y profundizan el estado actual del conocimiento en varios sentidos. En primer lugar, trascienden investigaciones que vinculan la polivictimización con peores indicadores de salud mental (Finkelhor et al., 2007), al identificar un mecanismo psicológico específico que explica uno de esos desenlaces: la indefensión aprendida. En segundo lugar, complementan estudios que señalan el miedo como una barrera clave para la denuncia (Echeburúa et al., 2010), al evidenciar que dicho miedo se nutre de la internalización de esquemas culturales que justifican la violencia. Finalmente, ofrecen una explicación micropsicológica a fenómenos macrosociales, como la brecha de denuncia documentada en Guatemala, al proponer que parte de esta brecha se genera dentro de la experiencia subjetiva de las víctimas.

6. CONCLUSIONES

Cumplimiento de los objetivos

De acuerdo con el objetivo general planteado, el estudio ha sido exitoso en evaluar un modelo de mediación serial en el que la justificación de la violencia hacia la mujer y el miedo a denunciar median la relación entre la polivictimización y la indefensión aprendida en mujeres guatemaltecas. Los análisis de mediación con bootstrap (10,000 muestras) confirmaron la hipótesis general, evidenciando un efecto indirecto serial significativo ($X \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Y$: $\beta = 0.077$, IC 95% [0.038, 0.127]) y una mediación completa, dado que el efecto directo de la polivictimización sobre la indefensión aprendida no resultó estadísticamente significativo.

En relación con el primer objetivo específico, el estudio cumplió con cuantificar los niveles de polivictimización, justificación de la violencia, miedo a denunciar e indefensión aprendida en la muestra. Los resultados descriptivos evidencian una prevalencia elevada de polivictimización, con un 60% de las participantes reportando tres o más tipos de violencia, así como puntuaciones moderadamente altas tanto en justificación de la violencia ($M = 38.4$) como en miedo a denunciar ($M = 34.7$), lo que refleja un contexto de violencia estructural y ampliamente normalizada.

Respecto al segundo objetivo específico, se logró examinar las correlaciones bivariadas entre las variables centrales del estudio. Todas las asociaciones planteadas fueron estadísticamente significativas ($p < .001$), destacando especialmente la fuerte correlación entre justificación de la violencia y miedo a denunciar ($r = .65$), así como la correlación más elevada del estudio entre miedo a denunciar e indefensión aprendida ($r = .72$). Estos resultados sugieren una interdependencia psicológica estrecha entre dichos constructos.

Finalmente, en cumplimiento del tercer objetivo específico, el análisis de mediación serial permitió contrastar empíricamente el modelo propuesto. Los resultados confirmaron la existencia de un efecto indirecto significativo y secuencial de la polivictimización sobre la indefensión aprendida, mediado primero por la justificación de la violencia y posteriormente por el miedo a denunciar, observándose una mediación completa. El efecto indirecto total explicó el 82.5% del efecto total del modelo.

Hallazgos más importantes de la investigación

De todo lo anterior se deduce que la polivictimización no conduce de manera directa a la indefensión aprendida, sino que lo hace a través de procesos psicológicos intermedios que transforman la experiencia reiterada de la violencia en una percepción de normalidad, inevitabilidad y amenaza frente a la denuncia.

En conclusión, el estudio muestra que la justificación de la violencia y el miedo a denunciar constituyen mecanismos psicológicos clave en la consolidación de la indefensión aprendida. Específicamente, la justificación de la violencia actúa principalmente como un catalizador cognitivo-afectivo del miedo, dado que la ruta indirecta que conecta polivictimización e indefensión aprendida únicamente a través de la justificación no resultó significativa. En contraste, el miedo a denunciar emerge como el predictor más robusto y directo de la pasividad y la inhibición conductual, constituyéndose como el eslabón final y más potente del proceso.

En resumen, los resultados evidencian que la violencia no opera únicamente mediante el daño directo, sino también a través de la internalización de creencias y emociones que regulan la conducta femenina, favoreciendo el silencio, la adaptación y la resignación. El estudio apoya la idea de que la indefensión aprendida en mujeres expuestas a violencia es el resultado de un aprendizaje social prolongado, en el cual el miedo a las sanciones sociales y psicosociales, conceptualizado en esta investigación como *carga reputacional* desempeña un papel central, más que un déficit individual de agencia.

Concluyendo, los aportes del estudio no son suficientes para explicar la totalidad del fenómeno de la violencia contra las mujeres; sin embargo, ofrecen una comprensión relevante de los mecanismos psicológicos secuenciales que sostienen el subregistro y la permanencia en contextos violentos, proporcionando evidencia empírica para el constructo de *carga reputacional* como un factor explicativo clave.

Limitaciones del estudio

Las limitaciones teóricas del estudio se relacionan con el carácter complejo y multifactorial del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lo que implica que el modelo propuesto no agota todas las variables explicativas involucradas en la indefensión aprendida, tales como factores económicos, comunitarios, institucionales y otras dimensiones psicosociales no evaluadas directamente.

Por otro lado, las limitaciones prácticas se vinculan principalmente al uso de una muestra no probabilística reclutada parcialmente en mercados públicos, lo que puede introducir sesgos de autoselección y restringe la generalización estadística de los resultados a la población total de mujeres guatemaltecas víctimas de violencia, además de los sesgos inherentes al uso de instrumentos de autorreporte.

Finalmente, las limitaciones metodológicas incluyen el diseño transversal del estudio, el cual impide establecer relaciones causales definitivas y limita la observación de la evolución temporal de los procesos psicológicos analizados. Asimismo, la operacionalización de la indefensión aprendida

como un índice compuesto, si bien psicométricamente sólida, podría ocultar relaciones diferenciales entre sus componentes individuales, como la desesperanza, la autoeficacia y el locus de control.

Futuras líneas de investigación

Una primera línea de investigación futura consiste en el desarrollo de estudios longitudinales que permitan analizar la evolución temporal de la polivictimización, la justificación de la violencia, el miedo a denunciar y la indefensión aprendida, con el fin de fortalecer la inferencia causal del modelo propuesto e identificar momentos críticos de intervención.

Una segunda línea sugiere explorar empíricamente el constructo de *carga reputacional*, desarrollando y validando una medida específica que permita evaluar su rol como mediador adicional o moderador dentro del modelo. Asimismo, se propone incorporar variables contextuales y estructurales como la respuesta institucional, el apoyo comunitario y la dependencia económica para examinar su interacción con los procesos psicológicos identificados.

Finalmente, se propone el diseño y evaluación de intervenciones psicosociales basadas en los hallazgos del presente estudio, orientadas específicamente a la desnaturalización de la violencia y a la reducción del miedo a denunciar, con el objetivo de promover la recuperación de la agencia y disminuir la indefensión aprendida en mujeres expuestas a violencia.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la violencia contra las mujeres se sostiene mediante un entramado complejo de experiencias traumáticas, normas sociales internalizadas, procesos de socialización de género y exigencias reputacionales que, al converger, producen estados psicológicos de alta vulnerabilidad y moldeabilidad. Esta conminación de factores favorece la reproducción de subjetividades alineadas con las demandas patriarcales, sociales, económicas y políticas del contexto, en las cuales la gestión de la reputación relacional, la pasividad y el silencio se configuran no como elecciones libres, sino como estrategias de supervivencia psicológica frente a un orden social hostil.

La evidencia empírica que respalda este modelo subraya la necesidad de que las intervenciones psicológicas y las políticas públicas no se limiten a la atención del trauma en sentido estricto, sino que incorporen un cuestionamiento activo de los esquemas cognitivo-emocionales de justificación y del miedo internalizado que sostienen el ciclo de la violencia. Sin una transformación de estas matrices simbólicas y sociales, el abordaje clínico corre el riesgo de intervenir únicamente sobre los efectos, dejando intactas las condiciones estructurales que producen y reproducen la indefensión.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. *Psychological Review*, 96(2), 358-372. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.96.2.358>
- Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Whitehouse, W. G., Hogan, M. E., Tashman, N. A., Steinberg, D. L., & Donovan, P. (2006). Depressogenic cognitive styles: Predictive validity, information processing and personality characteristics, and developmental origins. *Behaviour Research and Therapy*, 44(12), 1789-1802. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.12.009>
- Amor, P. J., Echeburúa, E., & Corral, P. (2001). Maltrato físico y maltrato psicológico en mujeres víctimas de violencia en la pareja: Un estudio comparativo. *Psicothema*, 13(4), 627–633.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1977). *Teoría del aprendizaje social*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman
- Beck, A. T., & Steer, R. A. (1988). *Manual for the Beck Hopelessness Scale*. The Psychological Corporation.
- Bosch, E., Ferrer, V. A., & Navarro, C. (2010). Escala de mitos hacia el amor y la violencia de género. En E. Bosch, V. A. Ferrer, & C. Navarro (Eds.), *La violencia contra las mujeres: El amor como coartada* (pp. 145-160). Anthropos.
- Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina*. Anagrama.
- Briere, J., & Jordan, C. E. (2009). Childhood maltreatment, intervening variables, and adult psychological difficulties in women: An overview. *Trauma, Violence, & Abuse*, 10(4), 375–388. <https://doi.org/10.1177/1524838009339757>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

- Carretero-Dios, H., & Pérez, C. (2007). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 863-882.
- Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., Bryant, R. A., & Maercker, A. (2011). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A latent profile analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 2, Article 5761. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v2i0.5761>
- Cloitre, M., Stolbach, B. C., Herman, J. L., van der Kolk, B., Pynoos, R., Wang, J., & Petkova, E. (2009). A developmental approach to complex PTSD: Childhood and adult cumulative trauma as predictors of symptom complexity. *Journal of Traumatic Stress*, 22(5), 399–408. <https://doi.org/10.1002/jts.20444>
- Congreso de la República de Guatemala. (2008). *Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008)*. Diario de Centro América.
- Crenshaw, K. (1991). *Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Cumes, A. (2012). *Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo*. Fondo Editorial de la Universidad de San Carlos.
- Cumes, A. E. (2012). Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo: un desafío a la categoría de género. *Anuario de Estudios Indígenas*, 2, 11–34.
- Daminger, A. (2019). The cognitive dimension of household labor. *American Sociological Review*, 84(4), 609–633. <https://doi.org/10.1177/0003122419859007>
- Dutton, D. G., & Painter, S. L. (1993). The battered woman syndrome: Effects of severity and intermittency of abuse. *American Journal of Orthopsychiatry*, 63(4), 614–622. <https://doi.org/10.1037/h0079474>
- Echeburúa, E., Fernández-Montalvo, J., & Corral, P. (2010). Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja-Revisada (EPV-R). *Psicothema*, 22(4), 1054-1060.

- Echeburúa, E., Sarasua, B., y Zubizarreta, I. (2010). Evaluación del riesgo de violencia grave contra la pareja: revisión de la literatura. *Psicología Conductual*, 18(1), 51-75.
- Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Traficantes de Sueños.
- Ferre Coronado, A. Z., & Olivas Mendoza, R. A. (2024). *Indefensión aprendida y ansiedad en mujeres víctimas de violencia de una comisaría, 2024* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/44194/Ferre%20Coronado%20c%20Angela%20Zuleyka%20-%20Olivas%20Mendoza%20c%20Ronald%20Adrian.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Finkelhor, D., Hamby, S. L., Ormrod, R., & Turner, H. (2005). The Juvenile Victimization Questionnaire: Reliability, validity, and national norms. *Child Abuse & Neglect*, 29(4), 383-412. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.11.001>
- Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Polyvictimization and trauma in a national longitudinal cohort. *Development and Psychopathology*, 19(1), 149–166. <https://doi.org/10.1017/S0954579407070083> Cambridge University Press & Assessment+1
- Finkelhor, D., Ormrod, R. K., y Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. *Child Abuse & Neglect*, 31(1), 7-26. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.008>
- Fiol, E. P. (2016). *Análisis psicosocial de las barreras que dificultan la denuncia: El caso de los femicidios íntimos en España*. *Milan Law Review*, (1), 66–83. <https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview/article/view/24193/21457>
- Freud, S. (1912). On the universal tendency to debasement in the sphere of love. En *The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud* (Vol. 11, pp. 177-190). Hogarth Press.

- Frías, S. M. (2016). *Polivictimización en mujeres mexicanas adultas mayores* [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. Universidad de Barcelona Repositorio Digital. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/216778/1/219134.pdf>
- Fritz, M. S., & MacKinnon, D. P. (2007). Required sample size to detect the mediated effect. *Psychological Science*, *18*(3), 233-239. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01882.x>
- Galtung, J. (1969). *Violence, peace, and peace research*. *Journal of Peace Research*, *6*(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Gómez, R., & Barragán, R. (2020). Transmisión intergeneracional de la violencia de pareja: Perspectivas desde América Latina. *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia*, *12*(2), 103–121. <https://doi.org/10.17151/rlef.2020.12.2.7>
- Gracia, E., y Herrero, J. (2006). Acceptability of domestic violence against women in the European Union: A multilevel analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, *60*(2), 123-129. <https://doi.org/10.1136/jech.2005.036533>
- Guzman Torres, E., & Krause-Utz, A. (2022). Predictors of complex PTSD: The role of trauma characteristics, dissociation, and comorbid psychopathology. *Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation*, *9*, 24. <https://doi.org/10.1186/s40479-022-00208-7>
- Heise, L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, *4*(3), 262–290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>
- Heise, L., Ellsberg, M., & Gottmoeller, M. (2002). Un enfoque ecológico y multisectorial para abordar la violencia contra la mujer. *Revista Panamericana de Salud Pública*, *11*(3), 173–185.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Hochschild, A. R. (1983). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press.
- Hochschild, A. R. (1989). *The second shift: Working parents and the revolution at home*. Viking.

- Hotaling, G. T., & Sugarman, D. B. (1986). An analysis of risk markers in husband to wife violence: The current state of knowledge. *Violence and Victims, 1*(2), 101–124.
- Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. (2023). *Violencia contra las mujeres: Entre el confinamiento y la impunidad*. https://iepad.es/wp-content/uploads/2023/03/Violencia-contra-mujeres-08.III_.2023.pdf
- Instituto Nacional de Estadística [INE] & Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social [MSPAS]. (2024). *Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil 2022–2023*. <https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2024/12/27/20241227140214Nyto5KpgXeUsKGoT4SpRknBumA8etDe4.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística [INE] & Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social [MSPAS]. (2017). *Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014–2015*. <https://www.ine.gob.gt>
- Joiner, T. E., & Wagner, K. D. (1995). Cognitive vulnerability to depression: A dual-process model of the development of hopelessness. In L. B. Alloy (Ed.), *Cognitive vulnerability to emotional disorders* (pp. 91-121). Lawrence Erlbaum Associates.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization.
- Lagarde y de los Ríos, M. (2016). *Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas* (4a ed.). Siglo XXI Editores.
- Levenson, H. (1974). Activism and powerful others: Distinctions within the concept of internal-external control. *Journal of Personality Assessment, 38*(4), 377-383. <https://doi.org/10.1080/00223891.1974.10119988>
- López, C. J. L., García, M. E. C., & Pérez, E. M. V. (2023). *Indefensión aprendida y violencia conyugal en mujeres de un centro de salud de Tumbes, 2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Tumbes]. Repositorio Institucional UNT. <https://repositorio.untumbes.edu.pe/server/api/core/bitstreams/a9dc2346-1776-44bc-93a1-047f1347b520/content>

- López, M. (2018). Violencia de género y acceso a la justicia en América Latina: desafíos persistentes. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(2), 851–868.
- López, M. (2018). *Violencias estructurales y género en América Latina*. Siglo XXI Editores.
- Martín Baró, I. (1990). *Psicología social de la guerra: Trauma y terapia*. UCA Editores.
- Martínez Cerda, M. D. L., & Rosales Piña, C. R. (2019). La indefensión aprendida: un asunto de interés para el estudio de procesos psicológicos y sociales. *Sinergias Educativas*, 4(1). <https://portal.amelica.org/ameli/journal/382/3821583004/3821583004.pdf>
- Messman-Moore, T. L., & Long, P. J. (2003). The role of childhood sexual abuse sequelae in the sexual revictimization of women: An empirical review and theoretical reformulation. *Clinical Psychology Review*, 23(4), 537–571. [https://doi.org/10.1016/s0272-7358\(02\)00203-9](https://doi.org/10.1016/s0272-7358(02)00203-9)
- Ministerio Público. (2023). *Boletín estadístico anual 2023*. <https://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico>
- Mukerji, R., Saboor, L., Paphitis, S., Devakumar, D., & Mannell, J. (2023). How does domestic violence stigma manifest in women’s lives in Afghanistan? A study of survivors’ lived experiences of help-seeking across three provinces. *Global Public Health*, 18(1), Article 2212035. <https://doi.org/10.1080/17441692.2023.2212035>
- ONU Mujeres. (2022). *Informe regional sobre violencia de género en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas. <https://www.unwomen.org>
- ONU Mujeres. (2022). *Informe sobre la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas.
- Overstreet, N. M., & Quinn, D. M. (2013). The intimate partner violence stigmatization model and barriers to help-seeking. *Basic and Applied Social Psychology*, 35(1), 109–122. <https://doi.org/10.1080/01973533.2012.746599>
- Pérez-Sales, P., Vázquez, C., & Ochoa, I. (2017). Violencia de género y victimización secundaria: Una visión desde el trauma. *Papeles del Psicólogo*, 38(2), 96–

104. https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/Violencia_de_geneo_y_victimizacion_secundaria.pdf

Rodríguez Martínez, P. (2022). *La desconfianza en las instituciones como barrera para la denuncia de violencia de género. Verdad y Derecho: Revista de Actualidad Jurídica*, (21), 1–20. <https://www.revistasinstitutoperspectivasglobales.org/index.php/verdadyderecho/article/view/328/669>

Rojas, L. M., Rengifo, M. J., & Alarcón, L. F. (2022). Relación entre la polivictimización y los problemas internalizantes en adolescentes. *Revista de la Universidad de la Salle*, (88), 199–220. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/5d5aca35-eb36-4bd7-a28c-0ca851ea0fde/content>

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1–28. <https://doi.org/10.1037/h0092976>

Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social-emotional learning: Theory, research, and practice. *Contemporary Educational Psychology*, 60, 101830.

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. En J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs*(pp. 35-37). NFER-NELSON.

Secretaría Presidencial de la Mujer [SEPREM]. (2020). *Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PLANNOVI 2020–2029)*. <https://seprem.gob.gt/wp-content/uploads/Planovi-2020-2029.pdf>

Segato, R. L. (2013). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda*. Prometeo Libros.

Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres. Ensayos sobre violencia y colonialidad*. Tinta Limón.

Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.

Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On depression, development, and death*. W. H. Freeman.

Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. Oxford University Press.

- Van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.
- Vázquez González, M., & Alamo Febles, M. (2023). *Miedo a denunciar y desconfianza en el sistema: un análisis desde la victimología*. *Journal of Victimology*, 8(1), 45–62. <https://researchonline.gcu.ac.uk/ws/portalfiles/portal/100261462/100147500.pdf>
- Vilela, A. M., García, L. F., & Martínez, A. B. (2021). Violencia de género: Revisión de la indefensión aprendida y su relación con la mantención del ciclo violento. *NURE Investigación: Revista Científica de Enfermería*, 18(115). <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/1389/844>
- Walker, L. E. (1979). *The battered woman*. Harper & Row.
- Walker, L. E. (2009). *The battered woman syndrome* (3rd ed.). Springer.
- Walker, L. E. (2017). *The battered woman syndrome* (4th ed.). Springer Publishing Company.
- Waltermaurer, E. (2012). Public justification of intimate partner violence: A review of the literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 13(3), 167–175. <https://doi.org/10.1177/1524838012447699>

ANEXOS

Indicadores Emocionales y Contextuales

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estudio dirigido exclusivamente dirigido a: mujeres guatemaltecas mayores de 18 años, busca comprender mejor las experiencias de vida y los sentimientos de las mujeres guatemaltecas. Sus respuestas ayudarán a desarrollar mejores programas de apoyo.

- Sus respuestas son COMPLETAMENTE ANÓNIMAS.
- Los datos se usarán solo para análisis estadísticos grupales.
- Tiempo aproximado: 10-15 minutos.
- Participación VOLUNTARIA: Puede omitir cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento.
- Algunas preguntas tratan temas sensibles. Si necesita apoyo, encontrará recursos al Cnal.

Al marcar "SÍ ACEPTO PARTICIPAR", conCirma que ha leído esta información y da su consentimiento libre e informado

ACEPTO PARTICIPAR *

Marca solo un óvalo.

- SI
- NO

SECCIÓN 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Fecha de nacimiento *

Ejemplo: 7 de enero del 2019.

Identificación étnica: *

Marca solo un óvalo.

- Maya
- Ladina/Mestiza
- Garífuna
- Xinca
- Otro:

Nivel educativo más alto completado: *

Marca solo un óvalo.

- Ninguno
- Primaria
- Básicos
- Diversificado
- Universidad

Situación laboral actual: *

Marca solo un óvalo.

- Empleada formal
- Comercio informal
- Estudiante
- Ama de casa
- Desempleada.

Estado civil: *

Marca solo un óvalo.

- Soltera
- Unión libre
- Casada
- Separada/Divorciada
- Viuda

SECCIÓN 2. EXPERIENCIAS DE VIDA

Instrucciones: A continuación se le preguntará sobre diferentes formas de violencia o experiencias dañinas que puede haber vivido desde que cumplió 18 años. Por favor, indique con qué frecuencia ha ocurrido cada una en su vida adulta.

¿Alguna pareja sentimental (novio, esposo, etc.) la ha golpeado, pateado o agredido físicamente de alguna otra forma?

Marca solo un óvalo.

- Nunca
- Una vez
- Más de una vez

¿Alguna persona la ha obligado o presionado a tener algún tipo de actividad sexual (como tocamientos, relaciones sexuales) en contra de su voluntad?

- Nunca
- Una vez
- Más de una vez

¿Alguna pareja sentimental o familiar la ha humillado, insultado, amenazado o hecho sentir constantemente menos?

- Nunca
- Una vez
- Más de una vez

¿Alguna persona la ha seguido, espiado o acosado de manera persistente, ya sea en persona, por teléfono o por redes sociales, haciendo que usted sintiera miedo?

- Nunca
- Una vez
- Más de una vez

¿Alguna pareja le ha quitado su dinero, su salario o sus bienes, o le ha prohibido trabajar o tener sus propios ingresos?

- Nunca
- Una vez
- Más de una vez

Cuando acudió a una institución (como la policía, un juzgado o un centro de salud) en busca de ayuda, ¿fue maltratada, no le creyeron o la hicieron sentir culpable por lo sucedido?

- Nunca
- Una vez
- Más de una vez

SECCIÓN 3. DENUNCIA

Instrucciones: Imaginemos que usted decide denunciar un acto de violencia. ¿Qué tan de acuerdo estaría con las siguientes afirmaciones sobre lo que podría pensar o sentir? Considerando no solo lo que piensa actualmente, sino también ideas que ha tenido, aprendido o sentido a lo largo de su vida.

Si denuncio, tengo miedo de que la persona que me agredió se vengue y la situación se ponga peor.

Marca solo un óvalo.

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo

- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Me da terror pensar que al denunciar podría poner en peligro a mis hijos, hijas u otros familiares.

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Temo que si denuncio, la persona me quite el apoyo económico o me deje en la calle. *

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Siento que denunciar es inútil porque igual no pasa nada, y solo consigo que me odien más. *

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Me preocupa que si denuncio, en mi comunidad o familia me critiquen y digan que "yo lo provoqué".

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Tengo miedo de que en la policía o los juzgados no me crean, piensen que exagero o que estoy loca.

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Me aterra la idea de que al denunciar, me hagan revivir lo que pasó y me traten sin respeto. *

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Me preocupa que las autoridades compartan mi información o mi caso se haga público. *

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Siento que no tengo a nadie que me apoye si denuncio, y quedaría totalmente desprotegida.

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

Pienso que si denuncio, todos se enterarán de mi vida privada y me sentiré humillada. *

- Nada de acuerdo / No me genera miedo
- Poco de acuerdo
- Algo de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo / Me genera mucho miedo

SECCIÓN 4. OPINIONES SOBRE EL AMOR, LA FAMILIA Y EL ROL DE LA MUJER

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre las relaciones de pareja, la familia y lo que significa ser mujer. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Le pedimos que indique qué tan de acuerdo está con cada afirmación, considerando no solo lo que piensa actualmente, sino también ideas que ha tenido, aprendido o sentido a lo largo de su vida.

El amor verdadero implica saber sobrellevar los momentos difíciles de la relación. *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Una buena mujer suele anteponer el bienestar de su familia al suyo propio. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Hablar abiertamente de los problemas de pareja puede poner en riesgo la relación. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Cuando un hombre es celoso, generalmente es porque le importa su pareja. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

El carácter fuerte o impulsivo de un hombre es algo que su pareja debe aprender a manejar. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Si una mujer se comporta como una buena compañera, es menos probable que su pareja la trate de forma negativa.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Mantener la familia unida es una prioridad importante, incluso cuando hay situaciones difíciles.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

En algunas ocasiones, sin darse cuenta, una mujer puede contribuir al enojo de su pareja. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Las discusiones intensas dentro de una pareja pueden interpretarse como una señal de vínculo emocional fuerte.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo

- Totalmente de acuerdo

Una de las virtudes más valoradas en una mujer es su capacidad de perdonar y ser paciente.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

En el fondo, muchos hombres necesitan sentirse con mayor autoridad dentro del hogar para sentirse bien.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

En una relación de pareja es natural que una de las dos personas tenga mayor poder de decisión.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

SECCIÓN 5. PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Instrucciones: A continuación hay algunas afirmaciones sobre cómo se puede sentir acerca del futuro y para enfrentar situaciones. Considerando no solo lo que piensa actualmente, sino también ideas que ha tenido, aprendido o sentido a lo largo de su vida.

Nada me ha salido bien, no espero algo mejor. *

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

Mi futuro es más desagradable que agradable *

- Verdadero
- Falso

No espero conseguir lo que deseo. *

- Verdadero
- Falso

Las cosas nunca me salen como quiero. *

- Verdadero
- Falso

Mejor me doy por vencida. *

- Verdadero
- Falso

El futuro es inseguro e incierto. *

- Verdadero
- Falso

No puedo imaginar mi vida en diez años. *

- Verdadero
- Falso

Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo. *

Marca solo un óvalo.

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Sé manejar situaciones imprevistas gracias a mi ingenio. *

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Resuelvo la mayoría de problemas con esfuerzo. *

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Mantengo la calma en dificultades por mis habilidades. *

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Encuentro varias soluciones ante un problema. *

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Puedo manejar cualquier cosa que se presente. *

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Afronto eficientemente eventos inesperados. *

- No es cierto en absoluto
- Apenas es cierto
- Moderadamente cierto
- Exactamente cierto

Lo que me sucede en la vida depende mayormente de la suerte o el destino. *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo

- Totalmente de acuerdo

Por más que me esfuerce, a veces las circunstancias o personas con más poder deciden por mí.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Muchas de las cosas malas que pasan son inevitables, no se pueden evitar. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

A menudo siento que no tengo control sobre lo que me ocurre. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

El éxito en la vida depende más de tener buenos contactos que de tu propio esfuerzo. *

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

¡Muchas gracias por su participación y sinceridad!

Recuerde: Si alguna de estas preguntas le ha generado malestar emocional, o si necesita apoyo, puede contactar a las siguientes instituciones:

- Atención a mujeres víctimas de violencia : 1572
- Ministerio Público: 2411-9191 / 1572
- Policía Nacional Civil: 110
- Procuraduría general de la nación PGN: 1584
- Procuraduría de los Derechos Humanos PDH: 1555
- Defensoría de la mujer indígena DEMI: 1529

Su participación es valiosa para entender mejor la situación de las mujeres en Guatemala y desarrollar mejores programas de apoyo.